

**INSTITUTO SUPERIOR DE CIENCIAS RELIGIOSAS
“SAN DÁMASO”**

- Sección a Distancia -

LA CULTURA DE LA PAZ EN LA IGLESIA CATÓLICA

Presentada por VÍCTOR LONGARES ABAIZ

Dirigida por P. CARLOS GARCÍA LASHERAS

ZARAGOZA
2016

JUSTIFICACIÓN

El mensaje del Evangelio se centra en la plena realización del hombre en Dios. La llegada del Reino de Dios supone el triunfo de la vida sobre la muerte y de la virtud sobre el pecado. Sin embargo, es un Reino que no se impone por las armas, sino por la fuerza del amor. El proyecto de Jesús para la humanidad implica la plena realización de la persona en todas sus dimensiones. Una de las grandes novedades del mensaje cristiano es su defensa de la paz como método y como filosofía de vida.

A lo largo de la historia, los cristianos han tenido dificultades para comprender la fuerza de este proyecto pacífico y salvífico. Durante dos milenios, la concepción de la paz por parte de la Iglesia ha variado, pero ha conservado en el fondo la esencia del proyecto divino. Será sobre todo en el siglo XX cuando, al igual que en el resto de la sociedad mundial, la Iglesia empiece a plantearse la creación de una sociedad en la que la paz vaya de la mano de la justicia social y de la promoción humana. Es la época de grandes encíclicas como *Pacem in terris* y de valientes pronunciamientos a favor de la paz en diferentes países y situaciones.

Hoy la Iglesia sabe que debe promover una cultura de paz, para poder transmitir en ella el mensaje cristiano. En un mundo globalizado, la Iglesia quiere extender el mensaje de la fraternidad a todos los seres humanos.

Este es el motivo de haber elegido este tema. Quiero hacer un repaso a esta “lucha” de los cristianos por la paz mundial, a lo largo de la historia. Del mismo modo, creo que la escuela católica tiene un papel fundamental a la hora de transmitir la cultura de la paz desde su propio ideario.

Desde mi experiencia docente, planteo el proyecto de una educación integral del individuo, basada en el paradigma cristiano de la construcción del Reino de Dios, basado en el mensaje transformador de Cristo.

CONTENIDO DE ESTE TRABAJO

Con este trabajo, pretendo realizar una síntesis histórica de la paz, desde el punto de vista cristiano. Trabajo como maestro de Primaria en una escuela católica desde el año 2012 y tengo diversas experiencias en educación no formal desde 1995. Siempre he tenido bastante interés por el trabajo sobre la educación para la paz, para formar ciudadanos que transformen la sociedad. Sin embargo, este no es un trabajo donde me centre exclusivamente en la parte educativa, sino que he pretendido realizar el análisis de la realidad de la paz, con una perspectiva cristiana, desde cinco puntos de vista:

LA PAZ EN LA BIBLIA

En este bloque, realizo un análisis sobre la manera en que la paz es tratada en la Biblia y qué papel tiene este concepto dentro de la Revelación. A lo largo del Antiguo y el Nuevo Testamento, el deseo de paz está presente en todo momento.

LA CONCEPCIÓN DE LA PAZ EN LA HISTORIA DE LA IGLESIA

Esta parte no es un resumen de la historia de la Iglesia. Por eso, he seleccionado aquellas etapas que he considerado importantes para analizar la evolución del concepto de paz a lo largo de la historia, sin profundizar en otros detalles. Este bloque finaliza en Pío XII, porque los pontífices siguientes los analizo desde otra perspectiva en el bloque siguiente.

EL MAGISTERIO DE LA IGLESIA

Este bloque está dedicado a la política a favor de la paz y la justicia social que han llevado a cabo los Papas desde León XIII hasta Francisco. Una vez vista la evolución histórica, hago un pequeño repaso de estos pontificados y de algunas encíclicas sociales, solo en aquellas partes que responden al objetivo de este trabajo: la cultura de la paz.

LOS RETOS DE LA SOCIEDAD ACTUAL PARA EL CRISTIANO

Aquí, la intención ha sido plasmar una visión de la situación actual de la sociedad y los retos que el mundo contemporáneo nos plantea a los cristianos. Por la limitación de espacio, no se puede profundizar mucho más en algunos aspectos que sería interesante hacerlo, por lo que se hace una muestra general de cada aspecto.

ENSEÑAR A VIVIR EN PAZ

En esta parte que se refiere a la educación, es donde plasmo las reflexiones de los veinte años que llevo dedicándome de diversas maneras a la educación. Son varias las experiencias que podría plasmar, pero darían lugar a otro trabajo. Por eso, he preferido concluir con este bloque. El estudio de los bloques anteriores me ha llevado a reflexionar de la práctica educativa que he ido teniendo en todos estos años, que he podido analizar a la luz de todos ellos.

Respecto a la bibliografía empleada, la que más he investigado ha sido la de la parte histórica, dado que no soy experto en ese campo y la bibliografía sobre historia de la Iglesia es muy amplia. También la parte bíblica me ha supuesto bastante trabajo de investigación. De los textos pontificios, como ya he indicado, me he centrado solo en aquellos aspectos que atendían a los objetivos de este trabajo.

El bloque cuarto, sobre la sociedad actual, tiene como fuentes diversos medios de actualidad, así como la propia experiencia y la reflexión personal sobre ella. En la parte educativa, el libro consultado es uno de Javier Aguirregaribia, que utilizo bastante en mi práctica cotidiana, por los recursos que presenta.

EL ANTIGUO TESTAMENTO

Concepto de paz en el pueblo judío

Shalom, quiere decir, etimológicamente, “*entereza*” y su raíz lingüística se vincula con *le-shalem alechim*, que significa “*completar, retribuir, compensar*”. Por eso, no solo se refiere a la ausencia de conflicto u hostilidad, sino al retorno al equilibrio, a la justicia y a la igualdad integral. Se trata de una realización tanto mental como física, una situación de plenitud y de salvación radical. Engloba todos los bienes salvíficos (Miq 5, 1-4; Is 9,5).

Utilizada como abreviatura del saludo *shalom aleichem* (“*la paz esté con vosotros*”), se suele traducir al castellano como “*hola*”. Este saludo, utilizado todavía hoy por los judíos de todo el mundo, aparece por primera vez en el momento del encuentro de José con sus hermanos (Gn 43, 23) y es repetido en muchas otras ocasiones (Jue 6, 19, 20; Tb 12, 17), como un buen deseo para la persona y su familia, por lo que es empleado en plural aunque se dirija a una sola persona.

En el Antiguo Testamento, la paz es un atributo de Dios (Jue 6, 24) y está presente en el conjunto armónico de la Creación divina. Así, vemos como se repite durante todo el relato de la Creación la expresión “*vio Dios que estaba bien*” (Gn 1, 31). Ese estado de paz y armonía solo es destruido por el hombre, en un acto libre y consciente, representado en el Génesis con el asesinato de Abel a manos de su hermano Caín (Gn 4). La violencia que acaba con la paz de Dios, atormenta al hombre y le persigue toda su vida (Gn 4, 14).

El hombre anhela y desea la paz (Sal 120, 6), porque le produce una profunda alegría (Prov 12, 20) y hace desaparecer el miedo (Lev 26, 6). La paz es siempre fruto de la justicia (Is 32, 17; Sal 72, 7) y del amor (Cant 8, 10). Va unida a la alegría (Lam 3, 17) y genera fecundidad, bienestar y prosperidad (Is 48, 17-22). Por eso, la paz es la meta de la convivencia social.

El reinado de la paz

El buen gobernante trae la paz a su pueblo solo con su palabra (2 Sam 14, 17), que recibe ese don directamente de Yahvé (1 Cro 22, 18). Su reinado se caracteriza por una paz duradera (2 Cro 13, 23), fruto de su actuación conforme a la Ley de Yahvé (2 Cro

14, 4) y a la piedad del propio gobernante (2 Mac 3, 1). Por eso, es Yahvé quien le da “paz por todos lados” (2 Cro 20, 30), que se traduce en prosperidad para su pueblo (1 Mac 14, 8) y en gran alegría para todos (1 Mac 14, 11).

En el recuerdo de Israel está el reinado de David, gracias al cual llega la paz (2 Sam 7, 1) y el de Salomón, cuya principal característica fue precisamente la paz (1 Cro 22, 9). Estos dos reinados serán recordados continuamente como la época en la que Yahvé habitaba en medio de su pueblo y los profetas reclamarán a los israelitas que hagan posible con sus actos el retorno de esa época de paz, en la que “seguirán entrando por las puertas de esta casa reyes sucesores de David en el trono” (Jr 22, 4). Pero Dios solo permitirá ese reinado de paz, si el pueblo practica la justicia:

“Practicad el derecho y la justicia, librad al oprimido de manos del opresor y al forastero, al huérfano y a la viuda no atropelléis; no hagáis violencia ni derraméis sangre inocente en este lugar.” (Jr 22, 3)

El deseo de Israel de vivir en paz queda de manifiesto en los salmos 125 y 128, que terminan con “¡Paz a Israel!” (Sal 125, 5: Sal 128, 6). Los israelitas piden a Yahvé una paz eterna (Eclo 50, 23). Jerusalén, la Ciudad Santa o Ciudad de David, significa “Casa de la paz”. La llegada de todas las naciones a Jerusalén será el origen de un reinado de paz mundial (Is 2, 2-5). Así, la paz será invocada en los salmos de las subidas a Jerusalén, la Casa de Yahvé (Sal 122, 1), pero esta solo será posible si los israelitas siguen a Dios (Sal 119, 165).

El Mesías y su reinado

La verdadera paz no puede darse en plenitud más que como don final de Dios (1 Re 3, 9-10). La experiencia histórica de Israel apunta a que Dios hará realidad una paz definitiva cuyo contenido escapa de su experiencia directa y que no sabe expresar por ello exactamente. Un texto clave para comprender esta paz se encuentra en Is 2, 1-5 y, también, en Miq 4, 1-4.

En estos textos similares, los profetas Isaías y Miqueas describen que, a la llegada del Mesías, las naciones acudirán a Yahvé “para que Él nos enseñe sus caminos y nosotros sigamos sus senderos” (Is 2, 3). Ese día, “forjarán de sus espadas azadones y de sus

lanzas podaderas. No levantará espada nación contra nación” (Is 2, 4). “Él juzgará entre pueblos numerosos y arbitrará entre naciones poderosas” (Miq 4, 3). “Se sentará cada cual bajo su parra y su higuera, sin que nadie le inquiete” (Miq 4, 4).

Esa paz supondrá ciertamente el final de todas las guerras entre los pueblos, pero depende de un orden social alternativo que los pueblos no pueden darse a sí mismos; sólo puede ser otorgado como palabra de Yahvé (Num 6, 26). La sustancia de esa paz está en la unificación religiosa de los pueblos en torno a Jerusalén, trono de Dios en medio de Israel. Depende del hecho de que exista un pueblo que, a diferencia de los demás, empiece a vivir modélicamente la paz hecha posible por Yahvé (Os 14, 2). La paz universal no se extiende a todo el mundo mediante la guerra ni la misión sino mediante la fascinación que produce ver en Israel el modelo a conseguir. Esa paz universal definitiva no es trascendente ni interior, sino terrena y social. Vendrá en el futuro, pero debe empezar ya ahora en Israel.

Esa paz final se relaciona con la persona y la obra del Mesías. El Mesías recoge como calificativo culminante de los que constituyen su solemne titulación real el de “*Príncipe de la paz*”, cuyo “*gran dominio*” está caracterizado por una “*paz sin fin*” (Is 9, 5-6). Tendrá la sabiduría de Salomón, la bravura y la piedad de David y las grandes virtudes de Moisés y los Patriarcas¹.

Dios quiere la paz para su Pueblo (Sal 35, 27; Sal 85, 9-11), simbolizada en la rehabilitación del reinado de David (Jr 17, 25-26), la vuelta de la Gloria de Yahvé a Jerusalén (Ez 43, 1-2) y la reconstrucción del Templo de Salomón (Ag 2, 9). Él restablecerá definitivamente en el pueblo la justicia y, con ella, la paz perdida del Paraíso, que no solo alcanzará a las personas, sino a toda la naturaleza (Is 11, 1-9).

Será una paz plena, porque la Nueva Alianza, el enlace de Dios con su Pueblo, es una Alianza de Paz (Ez 34, 25), en la que Yahvé estará en medio de su Pueblo para siempre (Ez 37, 26) y, el Mesías, en su función de “*Siervo del Señor*”, extenderá la justicia entre

¹ La Biblia de Jerusalén, en su edición de 1998, refiriéndose a Is 9,5, comenta: “*Estos títulos son compatibles a los protocolarios que se preparaban para el faraón en su coronación. El hijo de linaje real tendrá la sabiduría de Salomón, la bravura y la piedad de David, las grandes virtudes de Moisés y los Patriarcas. La tradición cristiana, que se expresa en la liturgia navideña, al dar estos títulos a Cristo, enseña que este es el verdadero Emmanuel.*”

las gentes (Is 49, 6). Todo esto lo realizará mediante una sumisión a Dios que exigirá su sacrificio completo (Is 53, 5).

EL NUEVO TESTAMENTO Y EL MENSAJE SALVADOR DE CRISTO

Desde el primer momento, Jesús se presenta como el Mesías anunciado por los profetas y proclama la cercanía del Reino de Dios, por lo que exige la conversión, que conlleva adhesión a la Buena Noticia, a su Evangelio.

El Sermón de la Montaña

El texto clave de la predicación de este mensaje lo encontramos en el Sermón de la Montaña (Mt 5-7). En él, Jesús se muestra frontalmente opuesto a la violencia y propone el amor a los enemigos como pauta de conducta, en coherencia con el rostro de Dios -todo misericordia- que muestra en su predicación (Is 61, 1-2; Lc 4, 16-19). Esto provoca estupor en sus contemporáneos:

“Todos testimoniaban en contra y estaban fuera de sí porque no salían de su boca sino las palabras de misericordia.”(Lc 4, 22).

En el Sermón de la Montaña, nos encontramos el testimonio más claro sobre la postura de Jesús ante los demás. Ahí desarrolla todo su programa salvífico y anuncia cómo debemos construir el Reino de Dios, especialmente cuando dice:

“Dichosos los que trabajan por la paz, porque ellos serán llamados hijos de Dios.” (Mt 5,9).

“Habéis oído que se dijo: ‘Ojo por ojo y diente por diente’. Pues yo os digo: no resistáis al mal; antes bien, al que te abofetee en la mejilla derecha, ofrécele también la otra.” (Mt 5, 38-39)

“Pues yo os digo: Amad a vuestros enemigos, haced el bien a los que os odian, bendecid a los que os maldigan, rogad por los que os difamen.” (Lc 6, 27)

Jesús, que había reafirmado el amor al prójimo como el primer mandamiento, lo radicaliza de esta forma de modo absoluto, al ampliar el concepto de prójimo incluso a

los enemigos. La ley del talión -tuviera carácter de defensa del culpable o tuviera carácter vindicativo- es abolida totalmente.

Además, ya existía una tradición sapiencial que había ido preconizando el perdón y la misericordia para con los enemigos². Jesús retoma esa misma línea pero va más allá: no pide sólo la renuncia a la venganza sino el amor incondicional hacia los enemigos, el mismo tratamiento que hacia los amigos. En su mensaje hay, pues, elementos de continuidad respecto de la tradición judía pero los hay de ruptura y trascendentales.

El momento fundamental de este Sermón son las Bienaventuranzas. Por este motivo, las he estudiado con más detenimiento.

LAS BIENAVENTURANZAS, EJE PROGRAMÁTICO DEL REINO DE DIOS³

Las Bienaventuranzas se presentan como el elemento central del Sermón de la Montaña, en el Evangelio de San Mateo. Son el hilo conductor de toda predicación de Jesús y su llamada a la acción a sus discípulos. Las encontramos también en el Evangelio de Lucas, de diferente manera. Por ello, pasaré a analizar los dos relatos por separado, para establecer después conclusiones globales de su comparación.

Las Bienaventuranzas de Lucas

El Evangelio de San Lucas presenta cuatro Bienaventuranzas (Lc 6, 20-23) y sus correspondientes malaventuranzas o maldiciones (Lc 6, 24-26), que se construyen de manera idéntica al Magnificat (Lc 1, 45-55). Este cántico de María celebra la intervención realizada por Dios en el pueblo de Israel, con su brazo poderoso (vv. 51-54), cumpliendo las promesas realizadas a Abraham (v. 55).

Las Bienaventuranzas (Lc 6, 20-23) suponen un gran salto respecto a lo presentado en el Magnificat. Aparece esta acción divina en beneficio de toda la humanidad y no solo de Israel. La intervención de Dios pondrá fin a la miseria y sufrimiento humanos, desplegando su amor a toda la humanidad. Lucas presenta a Dios con las atribuciones

² Así, Sir 28, 1-7, pero también Prov 24, 17. 29; 25, 21.

³ Para el estudio de las Bienaventuranzas, he empleado las notas que la Biblia de Jerusalén presenta a las mismas, además de F.M. LÓPEZ MELÚS, *Las Bienaventuranzas. Eclósion de amor*. EDIBESA. Madrid, 2003 y J.J. TAMAYO, *Nuevo Diccionario de Teología*. Editorial Trotta. Madrid 2005.

propias del ideal de monarca del Antiguo Testamento, que podemos encontrar, por ejemplo, en el Salmo 72:

- Ampara a los desfavorecidos.
- Protege a los que carecen de derechos.
- Elimina la opresión y la violencia.

El reino de Dios es la realización máxima de este ideal veterotestamentario de justicia regia. Interpela con sus Bienaventuranzas a los discípulos de Jesús, ya que, gracias a ellos, este reino es una realidad hoy, por su fidelidad y adhesión al mensaje evangélico. Por eso, denuncia, mediante las malaventuranzas, aquello que no puede existir en la comunidad cristiana:

- Ricos desentendidos de los pobres.
- Personas saciadas mientras otros no pueden subsistir.
- Insensibles al sufrimiento humano.
- Actuar solo para buscar el aplauso y el reconocimiento social.

Por eso, antepone a todo esto la verdadera condición del cristiano, que debe ser:

- Desprendido y generoso (“*pobre*”).
- Volcarse en los problemas del prójimo.
- Luchar contra la injusticia y el sufrimiento.
- Dejarse la piel en seguir a Jesús.
- Ser denuncia viva y activa de los comportamientos y actitudes inadmisibles en la comunidad cristiana.

La manera de Lucas de presentar las características de este Reino es enfrentar claramente la realidad de aquellos que recibirán recompensa en él (los pobres, los que lloran, los que tienen hambre o los que son perseguidos) con la de aquellos cuya actitud merece la reprobación por parte de Jesús y, por lo tanto, de todo cristiano (los ricos, los que ríen, los que están hartos o los que son adulados).

Es un programa radical, que no presenta en un futuro lejano, sino muy cercano, ya que lo indica en segunda persona a los discípulos. La comunidad de seguidores de Jesús ya

ha empezado la construcción del Reino de Dios, por lo que está (o tiene que estar) al lado de los pobres, los afligidos, los hambrientos y los perseguidos. Por eso, los oprimidos empiezan a disfrutar de esa inversión del orden social, de esa justicia divina que los propios cristianos hacen realidad, gracias al amor de Dios.

Las Bienaventuranzas de Mateo

El Evangelio de San Mateo formula la Nueva Alianza, que supone el cumplimiento de las promesas veterotestamentarias. A esto se debe la cantidad de referencias al Antiguo Testamento que tiene su Sermón de la Montaña. Las Bienaventuranzas de San Mateo traen consigo:

- La instauración de la plena justicia entre los hombres.
- La íntima relación de la humanidad con Dios.
- La universalidad de la Salvación.

Para lograr esto, San Mateo expone el programa del Reino de Dios, que tiene por destinatarios a los que eligen la pobreza evangélica como opción de vida y a los perseguidos por vivir de acuerdo al Evangelio. Su labor es fruto de la solidaridad, la lealtad a Dios y el trabajo por la paz, que hará desaparecer la opresión, el sometimiento y la injusticia de este mundo, garantizando la felicidad a todos los seres humanos.

Esto se opone a la codicia y a la ambición humana (opción por la riqueza), a toda sociedad que haga del dinero el valor supremo y proponga su adquisición como el objetivo prioritario de los seres humanos. Todo el que quiera formar parte del Reino de Dios debe optar radicalmente entre:

- Ser o tener.
- Dominar o servir.
- Destacar o luchar por la igualdad.
- Vivir para sí mismo o vivir para los demás.

San Mateo nos presenta las Bienaventuranzas como la garantía de la verdadera felicidad. Quien participa de ellas, construyendo el Reino de Dios, experimentará la verdadera e íntima relación con Dios. Para llegar a ello, tiene que:

- Atacar las injusticias.
- No guiarse por la ambición humana.
- Elegir a Dios como su único Señor.
- Elegir el amor activo como único criterio válido de relación con el prójimo.

La manera de presentar las Bienaventuranzas de Mateo (en futuro y en tercera persona), hace extensible la salvación a todo el planeta y habla de acontecimientos que van a ir realizándose (“*van a ser consolados*”, “*van a heredar la Tierra*”...), en la medida en que el Reino de Dios se haga presente entre los hombres.

Comparación de los dos textos de las Bienaventuranzas

Podemos comparar los dos textos de las Bienaventuranzas, junto con las malaventuranzas de Lucas, en esta tabla:

<i>Mateo 5:3-12</i>	<i>Lucas 6:20-23</i>	<i>Lucas 6:24-26</i>
Bienaventuranzas	Bienaventuranzas	Maldiciones
Bienaventurados los pobres de espíritu porque de ellos es el Reino de los Cielos	Bienaventurados los pobres, porque vuestro es el Reino de Dios	¡Ay de vosotros los ricos!, porque habéis recibido vuestro consuelo
Bienaventurados los mansos, porque ellos poseerán en herencia la tierra	--	--
Bienaventurados los que lloran, porque ellos serán consolados	Bienaventurados los que lloráis ahora, porque reiréis	¡Ay de los que reís ahora!, porque tendréis aflicción y llanto
Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados	Bienaventurados los que tenéis hambre ahora, porque seréis saciados	¡Ay de vosotros, los que ahora estáis hartos!, porque tendréis hambre
Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia	---	--
Bienaventurados los limpios de corazón, porque ellos verán a Dios	--	--
Bienaventurados los que trabajan por la	--	--

paz, porque ellos serán llamados hijos de Dios		
Bienaventurados los perseguidos por causa de la justicia, porque de ellos es el Reino de los Cielos	--	--
Bienaventurados seréis cuando os injurien y os persigan y digan con mentira toda clase de mal contra vosotros por mi causa	Bienaventurados seréis cuando los hombres os odien, os expulsen, os injurien y proscriban vuestro nombre como malo por causa del Hijo del hombre	¡Ay cuando todos los hombres hablen bien de vosotros! [...]
Alegraos y regocijaos, porque vuestra recompensa será grande en los cielos; pues de la misma manera persiguieron a los profetas anteriores a vosotros	Alegraos ese día y saltad de gozo, que vuestra esperanza será grande en el cielo. Pues de ese modo trataban sus padres a los profetas	[...] pues de ese modo trataban sus padres a los falsos profetas.

Como se puede comprobar, las cuatro Bienaventuranzas de Lucas corresponden claramente con sus maldiciones y, con algunos matices, con otras tantas de Mateo. También las conclusiones finales de los tres textos pueden ponerse en relación. Sin embargo, San Mateo añade cinco grupos de bienaventurados más (los mansos, los misericordiosos, los limpios de corazón, los que trabajan por la paz y los perseguidos por causa de la justicia). En realidad, son un desarrollo o una matización de las otras cuatro Bienaventuranzas pero, al separarlas, hace hincapié en aspectos más concretos.

Sentido global de las Bienaventuranzas

Paso ahora a analizar, una a una, las Bienaventuranzas:

Bienaventurados los pobres, porque vuestro es el Reino de los Cielos. (Lucas)

Bienaventurados los pobres de espíritu, porque de ellos es el Reino de los Cielos. (Mateo)

La referencia a los pobres ya la encontramos en el Antiguo Testamento. Isaías anuncia que la buena noticia se dará a los pobres (Is 61, 1) porque Dios reinará sobre ellos. Sin embargo, frente al anuncio de la propiedad del Reino de los Cielos a los pobres, que hace Lucas, Mateo concreta y se refiere a los *pobres de espíritu*. El problema de esta traducción puede hacernos entender que se refiere a los apocados. Sin embargo, está

estableciendo la **pobreza evangélica**, en su sentido voluntario, como la condición indispensable para que la soberanía de Dios pueda desplegarse en la humanidad.

La maldición a los ricos (“*¡ay de vosotros, los ricos!, porque ya habéis recibido vuestro consuelo.*”) demuestra la incompatibilidad del apego a los bienes materiales con el seguimiento de Jesús. La riqueza como impedimento para la construcción del Reino de Dios es una constante en el Evangelio. Así lo vemos cuando le pide al joven rico: “*vende todo lo que tienes y repártelo entre los pobres y tendrás un tesoro en los cielos; luego, ven y sígueme.*” (Lc 18, 22) Jesús indica claramente “*¡Qué difícil es que los que tienen riquezas entren el Reino de Dios!*” (Lc 18, 24).

Bienaventurados los que tenéis hambre ahora, porque seréis saciados. (Lucas)

Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. (Mateo)

Lucas contrapone el escándalo de las personas que no tienen cubiertas sus necesidades básicas al anuncio profético de ser saciados. Habla de la justicia social defendida en todo el Antiguo Testamento, en especial por los profetas (Is 1, 23; Jr 21, 11-12; Ez 34, 17-31).

Mateo incluye a los que tienen el anhelo de que exista esa justicia social, no refiriéndose solo a los que sufren las carencias básicas, sino también a los que luchan por acabar con esa situación injusta.

Por el contrario, Lucas maldice a los que están hartos (*¡Ay de vosotros, los que ahora estáis hartos!, porque tendréis hambre.*”), por no compartir su riqueza con los que padecen carestía y les amenaza con ser ellos los que la sufrirán. Condena la codicia y la ambición de los hombres que impiden que pobres y oprimidos puedan salir de su condición escandalosa.

Bienaventurados los lloráis ahora, porque reiréis. (Lucas)

Bienaventurados los que lloran, porque ellos serán consolados. (Mateo)

Es una clara resonancia al texto de Is 61, 2: “*a pregonar año de gracia de Yahvé, día de venganza de nuestro Dios; para consolar a todos los que lloran*”. La misión del Ungido de Yahvé, según Isaías, la toman aquí los evangelistas para referirse a la misión de Jesús

y a la de todos sus seguidores. Los oprimidos verán como su situación de opresión es eliminada cuando llegue el Reino de Dios.

Lucas amenaza, en cambio, con aflicción a los que ahora ríen (“*¡Ay de los que reís ahora!, porque tendréis aflicción y llanto.*”). No puede existir alegría de espaldas al que sufre. Está reclamando comprensión y cercanía con los afligidos y los débiles. La adhesión al programa de Jesús, al proyecto de construcción del Reino de Dios, es algo que afecta a toda la persona por completo, a sus acciones y a sus actitudes.

Bienaventurados los mansos, porque ellos poseerán en herencia la tierra. (Mateo)

Esta Bienaventuranza de Mateo es una reproducción, casi literal, de Sal 37, 11 (“*Los humildes poseerán la tierra y gozarán de inmensa paz*”). Mateo, en consonancia con el Antiguo Testamento, se refiere a los desposeídos de sus posesiones y de sus derechos. En el Reino de Dios se cumplirá la promesa divina y tendrán plena independencia y libertad. Como dice el salmo, estas personas “*gozarán de plena paz*”, en el sentido que el Antiguo Testamento se refiere a ello, como sinónimo de justicia social y vida en armonía con el resto de personas, con la naturaleza y, por supuesto, con Dios.

Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. (Mateo)

Aunque en las anteriores ya indica Mateo la liberación de los oprimidos y de los que sufren cualquier tipo de justicia, aquí resalta la responsabilidad de todos. Esta justicia divina, condición indispensable para la plenitud del Reino de Dios, no puede ser posible sin que todos los seres humanos, libres y conscientes, a imagen y semejanza de su Creador (Gn 1, 27), colaboren activamente en el trabajo de construcción de este Reino. Por eso, los misericordiosos recibirán la ayuda de Dios, del mismo modo que ellos colaboran con Él en esa tarea.

Bienaventurados los limpios de corazón, porque ellos verán a Dios. (Mateo)

Nuevamente encontramos una reproducción casi literal de un texto del Antiguo Testamento, en este caso de Sal 24, 4-5: “*El de manos limpias y puro de corazón, el que no suspira por los ídolos ni jura con engaño. Ese logrará la bendición de Yahvé, el perdón de Dios, su Salvador.*”

La limpieza de corazón, entendida como honradez, sinceridad, coherencia y cercanía a Dios, recibe el premio de la bendición de este y el perdón de sus pecados, según nos indica el salmo. El Evangelio de San Mateo va mucho más allá. Premia esa transparencia de corazón con la visión de Dios. Es la máxima dicha que puede recibir un justo. En el Antiguo Testamento, se habla de “*resplandecer el rostro de Dios*” sobre alguien, como una bendición (Sal 119, 135). En el Nuevo Testamento, también encontramos varias veces esa referencia. Así, en el Apocalipsis, se indica que los siervos de Dios, “*verán su rostro y llevarán su nombre en la frente*” (Ap 22, 4).

De esta manera, la visión de Dios se presenta como la máxima dicha para todo ser humano. Esta suprema bendición se les otorga a aquellos que son limpios de corazón, atacando las falsas apariencias y los engaños.

Bienaventurados los que trabajan por la paz, porque ellos serán llamados hijos de Dios. (Mateo)

Podría decir que esta Bienaventuranza es la más importante para el trabajo que aquí presento, por hablar de los que “*trabajan por la paz*”. Sin embargo, no puede ser aislada de las demás, ya que, como he venido indicando, la paz es entendida como la culminación de las promesas de Dios, que restauran la justicia y acaban con la opresión de los débiles y la libertad de los oprimidos.

Los que trabajan por la paz “*serán llamados hijos de Dios*”, porque están empeñados en la misma tarea que Él. Dios posee la paz (Flp 4, 7), porque es el Dios de la Paz (Rom 15, 33; Rom 16, 20; 2 Cor 13, 11; Flp 4, 9; 1 Tes 5, 23; Heb 13, 20) y quiere que todas las relaciones entre las personas estén presididas por la paz (1 Cor 14, 33; Ef 4, 3).

Por lo tanto, Mateo bendice a todos los que se esfuerzan por crear, individual y socialmente, las condiciones que permitan el pleno desarrollo humano, en definitiva, la paz.

Bienaventurados los perseguidos por causa de la justicia, porque de ellos es el Reino de los Cielos. (Mateo)

El sufrimiento del justo perseguido es una situación muy común en el Antiguo Testamento, siendo el título y el tema de varios salmos (7, 22, 31, 35, 69, 109...). Su

lamento y lo injusto de su desgracia son analizados en el libro de Job y en muchos otros textos veterotestamentarios. El pueblo de Israel se identifica a sí mismo como un pueblo que sufre injustamente y, por eso, clama al cielo desde lo más hondo (Sal 130), anhelando ser receptor del amor y la misericordia de Dios.

Mateo relaciona esta Bienaventuranza con la primera (*“Bienaventurados los pobres de espíritu”*), ya que les concede la misma recompensa (*“porque de ellos es el Reino de los Cielos”*). Esa opción por la pobreza, con la que inicia la enumeración este Evangelio, indica una conducta fiel a Dios (tener hambre y sed de justicia, ser misericordioso, ser limpio de corazón, trabajar por la paz...), que desencadena una feroz oposición por parte del mundo, cuyo objetivo es eliminar el modo de vida coherente con esta opción evangélica. Por eso, quien sigue este mensaje, es *“perseguido por causa de la justicia”*.

Los perseguidores son los que sirven al dinero y no a Dios, ya que el servicio a ambos es totalmente incompatible, como indicará Mateo más adelante (Mt 6, 24). El servicio al dinero conlleva el desprecio y el odio hacia Dios y, por lo tanto, hacia su mensaje, su proyecto y todos aquellos que lo siguen. El cristiano está llamado a **invertir el orden social** imperante en la actualidad, para que los que lloran sean consolados, los que tienen hambre y sed de justicia sean saciados... El orden social actual, donde el dinero domina la conducta de los hombres, se rebela contra este mensaje que llama a su destrucción. Por eso, persigue a los que defienden el Evangelio.

Sin embargo, la enumeración de las Bienaventuranzas se cierra con la misma promesa con la que se abrió: la posesión del Reino de los Cielos. Los perseguidores no conseguirán su objetivo, porque tienen a Dios como antagonista. El perseguido, en cambio, lo tiene por soberano y Dios sabrá recompensar su fidelidad.

Tanto las Bienaventuranzas de Mateo como las de Lucas, terminan con una llamada a la esperanza en el día en que los fieles a Dios se alegrarán. Son dos exhortaciones a la alegría, prácticamente idénticas:

Alegraos y regocijaos, porque vuestra recompensa será grande en los cielos; pues de la misma manera persiguieron a los profetas anteriores a vosotros. (Mateo)

Alegraos ese día y saltad de gozo, que vuestra recompensa será grande en el cielo. Pues de ese modo trataban sus padres a los profetas. (Lucas)

Quien sigue a Jesús, trabaja en la construcción del Reino de Dios y vive de acuerdo con las Bienaventuranzas; ya está disfrutando del Reino de Dios ahora pero su recompensa será mucho más grande en el Cielo. Tanto Mateo como Lucas establecen un paralelismo con el sufrimiento de los profetas. Esta fidelidad a Dios es la misma que practicaban ellos y, por eso, conlleva los mismos sufrimientos pero también la misma recompensa. Jesús iguala a sus seguidores con los profetas, dejando constancia de la importancia de su misión y de la identidad de quien los envía.

EL MANDAMIENTO DEL AMOR

Junto a las Bienaventuranzas, Jesús proclama un nuevo mandamiento, el llamado Mandamiento del Amor. Con este mandamiento, Jesús contrapone la enseñanza tradicional de amar al prójimo por la nueva, de amar incluso a los enemigos. Así, predica:

Habéis oído que se dijo: Amarás a tu prójimo y odiarás a tu enemigo”. Pues yo os digo: Amad a vuestros enemigos y rogad por los que os persigan, para que seáis hijos de vuestro Padre celestial, que hace salir el sol sobre malos y buenos y llover sobre justos e injustos. (Mt 5, 43-45)

Enlaza así ese mandamiento con el programa anunciado en las Bienaventuranzas. Se trata de su resumen y su culminación. Solo el amor a los demás, amigos y enemigos y el trabajo por conseguir su bienestar material y espiritual hace a las personas verdaderas seguidoras de Jesús y artífices del Reino.

En Lc 6, 27-38, Jesús está pidiendo, además de ese amor a los enemigos y hacer el bien a los que nos odian, ir mucho más allá. Reclama que presentemos la otra mejilla al que nos hiera y le entreguemos la túnica al que nos quite el manto, porque “*si hacéis bien a los que os lo hacen a vosotros, ¿qué mérito tenéis? ¡También los pecadores hacen otro tanto!*”. Esta invitación, tan en contradicción con las leyes humanas, se presenta como un anuncio profético de cómo se vive en el Reino de los Cielos. El cristiano es llamado a devolver bien por mal, para anunciar con su propia vida la venida de ese Reino.

Esta vida de entrega al prójimo solo puede realizarse si se permanece unido a Jesús y su mensaje, como los sarmientos a la vid (Jn 15, 1-6). Jesús nos ama como su Padre le amó primero y reclama de nosotros ese mismo amor a los demás (Jn 15,9-10), un amor que Jesús nos demuestra dando la vida por nosotros. Ya que *“nadie tiene mayor amor que el que da la vida por sus amigos”* (Jn 15, 13), nos llama amigos y nos pide que permanezcamos en su amor y tratemos también al prójimo como Jesús nos trata.

Junto con este Mandamiento del Amor, Jesús nos reclama empatía con el que sufre. Él se coloca en el mismo lugar de la víctima y nos dice: *“En verdad os digo que cuanto hicisteis a uno de estos hermanos míos más pequeños, a mí me lo hicisteis”* (Mt 25, 40). Jesús reclama para los demás la atención que le debemos a Él como Dios. Se muestra de esa manera en el lugar de todo el que sufre. Esta empatía por los desheredados de este mundo, tan impropia en las sociedades de la época de Jesús y tan extraña a nosotros hoy en día, nos llama a dar de comer al hambriento, beber al sediento, acoger al forastero, vestir al desnudo y visitar al enfermo y al encarcelado. Todos los estigmatizados por la sociedad se vuelven de repente no solo en los elegidos y preferidos por Dios, sino que se nos presentan como el mismo Dios.

Aquí radica una de las principales controversias del mensaje cristiano frente al resto de las religiones. No se ayuda al necesitado por hacer una buena obra ni por mostrarse seguidor de una doctrina. Se está de parte del que sufre porque, cuando una persona sufre, Dios mismo lo hace y cuanto se le hace a Él, se lo estamos haciendo a Dios.

La doctrina predicada por Jesús no reclama sacrificios en el altar ni ritos u oraciones vacíos, sino que reclama coherencia de vida con este mensaje. Así, Jesús proclama respecto a los escribas y fariseos: *“Haced y observad todo lo que os digan; pero no imitéis su conducta, porque dicen y no hacen.”* (Mt 23, 3).

EL REINO DE DIOS ESTÁ CERCA. CONVERÍOS Y CREED EN EL EVANGELIO

Como se puede ver, la apuesta de Jesús por la paz lleva consigo una inversión del orden social, un posicionamiento a favor de los que sufren y un compromiso en la lucha contra la injusticia. Es una opción radical que llama a seguir el mensaje del Evangelio con una actitud profética de amor a Dios y al prójimo, que Jesús reconoce que no es fácil y que lleva a amar y perdonar a los enemigos.

Esta opción que propone Jesús supone un cambio radical de vida y una llamada a cambiar el mundo, para instaurar el Reino de Dios. En Mc 1, 14-15, después de ser bautizado, Jesús comienza su predicación con esa llamada: *“El tiempo se ha cumplido y el Reino de Dios está cerca; convertíos y creed en la Buena Nueva.”*

Jesús enlaza con la tradición del Antiguo Testamento y de las promesas proféticas. Por eso comienza diciendo que *“el tiempo se ha cumplido”*. Empieza anunciando la llegada de ese *“Reino de Dios”*, el reinado mesiánico que anunciaban los profetas, tal como he indicado al principio de este trabajo. Este reinado será el que traiga la paz definitiva, la Paz de Dios (Is 9, 5-6). Sin embargo, enseguida advierte que la venida de este reinado divino, esta nueva época de justicia, igualdad y paz, necesita del cambio radical de las personas (*“convertíos”*). Ese cambio lleva consigo la plena aceptación del mensaje del Evangelio (*“la Buena Nueva”*). A partir de ahí, el Evangelio de Marcos presenta a Jesús eligiendo a sus seguidores (1, 16-20), siendo reconocido por un demonio, como Dios (1, 24-26) para empezar a ser reconocido como un profeta por los habitantes de Galilea (1, 27-28).

Así, Jesús comienza su predicación presentándose como un continuador de la predicación de los profetas, dejando claro que no ha venido a abolir la Ley, sino a darle cumplimiento (Mt 5, 17). Jesús pretende, con su enseñanza, darle a la Ley judía una forma nueva y definitiva, en la que se realice, por fin, en plenitud aquello hacia lo que la Ley conducía. Jesús constata como la Ley no está siendo cumplida ni entendida, a pesar de ser predicada por los fariseos. Por eso, expone: *“En la cátedra de Moisés se han sentado los escribas y los fariseos. Haced pues y observad todo lo que os digan; pero no imitéis su conducta, porque dicen y no hacen.”* (Mt 23, 3)

La predicación de Jesús se centra en esta venida del Reino de Dios. Este era un reino esperado por los israelitas para liberarse de la opresión romana. Por eso, insiste en que este Reino ya ha comenzado con su ministerio. En la sinagoga de Nazaret (Mt 4, 16-30), Jesús elige el pasaje de Isaías 61, 1-2 donde dice:

“El Espíritu del Señor sobre mí, porque me ha ungido para anunciar a los pobres la Buena Nueva, me ha enviado a proclamar la liberación a los cautivos y la vista a los ciegos, para dar libertad a los oprimidos y proclamar el año de gracia del Señor.”

A continuación, proclama: “Esta Escritura que acabáis de oír se ha cumplido hoy.” Los oyentes escuchan escandalizados. No entienden qué les está diciendo y con qué autoridad lo dice. Ellos esperan esa liberación del yugo romano, pero Jesús empieza a dejar claro que el Reino de Dios es para toda la Humanidad. Para ello recurre a los profetas Elías (Mt 4, 25-26) y Eliseo (Mt 4, 27), llamando la atención acerca de su actitud con los extranjeros. Los habitantes de Nazaret “se llenaron de ira” (Mt 4, 28). No conciben que el Reino de Dios, el Reino del Príncipe de la Paz, del Mesías enviado por Dios sea también para los no judíos.

Jesús insiste en que el Reino de Dios no es algo exclusivo de Israel, sino que toda la Humanidad está llamado a formar parte del mismo y que la condición es ese cambio radical al mensaje del Evangelio: *“En verdad, en verdad te digo: el que no nazca de nuevo no puede ver el Reino de Dios.”* (Jn 3, 3) Esto es así porque el Reino de Dios es producto del Amor de Dios por el mundo (Jn 3, 16), que ha enviado a su Hijo para el mundo se salve por Él (Jn 3, 17), porque “el que obra la verdad, va a la luz, para que quede de manifiesto que sus obras están hechas según Dios.” (Jn 3, 21)

COMO EL PADRE ME AMÓ...

Ese Amor de Dios al mundo es el fundamento de toda la predicación de Jesús. Sobre él gira todo el mensaje del Evangelio y el Amor es el origen de ese Reino de Dios que viene a traer al mundo la Paz, la Justicia y la Igualdad.

Jesús nos indica que Él nos ha amado como su Padre le amó a Él y nos invita a permanecer en ese Amor (Jn 15, 9). Para esto, debemos guardar los mandamientos y, en especial, el Mandamiento del Amor (Jn 15, 12).

Aquí está entonces el fundamento del anuncio del nuevo tiempo. Jesús nos llama a convertirnos al Evangelio, a la Buena Nueva de las Bienaventuranzas y al Mandamiento del Amor. Por eso, proclama sin dudar: “EL REINO DE DIOS ESTÁ CERCA.”

MI PAZ OS DEJO, MI PAZ OS DOY

Jesús nos habla de esa paz que nos trae con el anuncio del Reino de Dios, como un canto a la esperanza y a la valentía para afrontar los problemas que el mundo nos va a deparar. Por eso, anima a sus seguidores diciendo: *“Os dejo la Paz, mi Paz os doy; no*

os la doy como os la da el mundo. No se turbe vuestro corazón ni se acobarde.” (Jn 14, 27)

¿Y cómo da la “paz” el mundo?

“Os expulsarán de las sinagogas. E incluso llegará la hora en que todo el que os mate piense que da culto a Dios. Y esto lo harán porque no han conocido ni al Padre ni a mí.” (Jn 16, 2)

Ante este escenario tan desolador, Jesús dice: *“Os he dicho estas cosas para que tengáis Paz en mí. En el mundo tendréis tribulación. Pero ¡ánimo!: yo he vencido al mundo.” (Jn 16, 33)*

Jesús deja claro que en el mundo solo podrá haber *Paz* si la Humanidad conoce a Dios y el Amor que tiene por el mundo. Por eso, el mandato que Jesús da a sus discípulos es llevar ese mensaje por todo el mundo. Los discípulos de Jesús cuentan con su presencia (su Paz), para cumplir dicho mandato. Para resaltar la importancia de esta misión, el Evangelio de San Mateo acaba con él:

“Id, pues, y haced discípulos a todas las gentes bautizándolas en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñándoles a guardar todo lo que yo os he mandado. Y he aquí que yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo.” (Mt 28, 19-20)

LA VIDA DE LOS PRIMEROS CRISTIANOS

Tras la muerte de Jesús, vemos cómo los Apóstoles se organizan e intentan difundir el mensaje del Evangelio. Según el libro de los Hechos de los Apóstoles, y a pesar de los conflictos que es lógico que surjan en toda comunidad humana, vemos cómo los primeros cristianos dan ejemplo de vida. Por eso, su mensaje comienza a tener éxito y su predicación se extiende por todo el Imperio Romano y fuera de las fronteras del mismo.

El primer signo de este cambio que supone la primitiva Iglesia lo encontramos en la comunión. Los cristianos vendían sus posesiones y ponían las riquezas a disposición de

la comunidad, siendo estas comunes (Hch 2, 44-45). Pero no solo compartían los bienes materiales, sino también los espirituales (Rm 15, 26-27) y esa unión producía en ellos una alegría (Hch 2, 46) que era producto de la fe (Rm 15, 13).

Entre los primeros cristianos, no había necesitados porque todos entregaban sus bienes a los Apóstoles y estos lo repartían con justicia (Hch 4, 34-35). El Reino de Dios se manifestaba, por lo tanto, tal como Jesús había anunciado. Los Apóstoles anunciaban la Resurrección de Jesús y el mensaje que les había dejado, gozando de gran simpatía entre los miembros de la comunidad cristiana (Hch 4, 33).

No debemos de caer en la ingenuidad de que este modo de vida era un hecho permanente ni generalizable a todos los cristianos y mucho menos cuando la nueva doctrina empieza a extenderse por cada vez más ciudades y provincias. Sí que es cierto que es el ideal en el que tenía que funcionar cada comunidad cristiana y la manera en la que funcionan cuando nacen. Los problemas que surgen por diferentes interpretaciones del mensaje de Jesús, por enfrentamientos entre los propios cristianos o por las respuestas que se dan ante las diferentes situaciones a las que se enfrentan en su vida cotidiana, pondrán a prueba la firmeza de la fe de los cristianos.

Como podemos ver en el libro de los Hechos de los Apóstoles y en las diferentes cartas, estos conflictos serán solucionados de diferente manera. La labor de Pablo en la fijación de este cristianismo primitivo le hace ser el mediador y el consejero en muchos de estos problemas, ante los que siempre invita a los cristianos a ser fieles al mensaje de Amor y Paz de Jesús, tal como podemos ver en los siguientes ejemplos:

“En lo posible, y en cuanto de vosotros dependa, en paz con todos los hombres”. (Rm 12, 18)

“y reconciliar con Dios a ambos [judíos y gentiles] en un solo cuerpo, por medio de la cruz, dando en sí mismo muerte a la Enemistad.” (Ef 2, 16)

“En cambio, el fruto del Espíritu es amor, alegría, paz, paciencia, afabilidad, bondad, fidelidad.” (Gal 5, 22)

Después de toda esta exposición acerca de la paz en la Biblia, quisiera dedicar un último apartado al conocido como Himno del Amor, que San Pablo escribe en la primera carta a los Corintios, dado que la Paz que Dios quiere para el mundo no es posible si no existe el Amor, centro de toda la predicación de Jesús, como he indicado más arriba. Por eso, quisiera analizar este himno que, junto con las Bienaventuranzas y el Mandamiento del Amor, sintetiza toda la Buena Nueva.

EL CANTO DEL AMOR (1 Cor 13)

Aunque hable las lenguas de los hombres y de los ángeles, si no tengo Amor, no soy más que una campana que toca o unos platillos que resuenan. Aunque tenga el don de la profecía y conozca todos los misterios y toda la ciencia, y aunque tenga tanta fe que traslade las montañas, si no tengo Amor, no soy nada. Aunque reparta todos mis bienes entre los pobres y entregue mi cuerpo a las llamas, si no tengo Amor, de nada me sirve.

Este himno al Amor comienza totalmente en sintonía con la crítica que Jesús hacía a los fariseos y los doctores de la Ley (Mt 23, 1-36). El Amor es lo que debe mover nuestros actos, para que sean realmente importantes en la construcción del Reino de Dios. La crítica de Jesús a los fariseos venía por no cumplir lo que predicaban (Mt 23, 3) y por importarles únicamente ser vistos (Mt 23, 5). Con palabras muy duras, los llama “sepulcros blanqueados” (Mt 23, 27) y “raza de víboras” (Mt 23, 33). Del mismo modo, San Pablo nos indica que de nada sirven nuestros actos ni nuestros conocimientos, sino van dirigidos por el Amor de Dios. La forma de vida de los primeros Apóstoles que, como he indicado más arriba, repartían sus bienes entre los más necesitados, se convierte en un acto vacío si no es producto del Amor.

El Amor es paciente, es servicial; el Amor no tiene envidia, no es presumido ni orgulloso; no es grosero ni egoísta, no se irrita, no toma en cuenta el mal; el Amor no se alegra de la injusticia; se alegra de la verdad. Todo lo excusa, todo lo cree, todo lo espera, todo lo tolera.

A continuación, San Pablo nos muestra las características del Amor, que son las que debe tener todo cristiano; las que debe desarrollar todo aquel que entienda el mensaje de las Bienaventuranzas, de la Buena Nueva.

Jesús nos indica: *“el que quiera llegar a ser grande entre vosotros, será vuestro servidor.”* (Mt 20, 26) Así es el mensaje de San Pablo, que indica que el Amor es paciente y servicial; y que no es ni envidioso, ni orgulloso, ni presumido. También nos habla San Pablo del Amor a los enemigos (Mt 5, 44) y del perdón (Mt 18, 22), cuando nos indica que el amor no se irrita ni toma en cuenta el mal.

Así, se hace una síntesis de las conductas que deben regir las vidas de los cristianos, que se resumen en el Amor.

El Amor nunca falla. Desaparecerán las profecías, las lenguas cesarán y tendrá fin la ciencia. Nuestra ciencia es imperfecta, e imperfecta también nuestra profecía. Cuando llegue lo perfecto, desaparecerá lo imperfecto.

Como indica San Pablo, el Amor es lo que nunca nos va a fallar y lo que permanecerá cuando llegue lo perfecto. De este modo, nos indica la consistencia de los valores del Reino de Dios y del Amor que lo sustenta, que será algo perfecto e imperecedero.

Cuando yo era niño, hablaba como niño, pensaba como niño, razonaba como niño. Cuando llegué a hombre, desaparecieron las cosas de niño. Ahora vemos como por medio de un espejo, confusamente; entonces veremos cara a cara. Ahora conozco de una manera imperfecta; entonces conoceré de la misma manera que Dios me conoce a mí.

En la plenitud de los tiempos, cuando se manifiesta con toda su fuerza el Reino de Dios, será cuando lo veamos y comprendamos realmente.

Tres cosas hay que permanecen: la Fe, la Esperanza y el Amor. Pero la más grande de las tres es el Amor.

Solo podemos confiar en la Fe, la Esperanza y el Amor; que son las que permanecen por encima de todo. Y la más grande de las tres es el Amor. Por eso, Dios es Amor.

LA CONCEPCIÓN DE LA PAZ EN LA HISTORIA DE LA IGLESIA

No es mi intención hacer un análisis pormenorizado de la historia de la Iglesia, sino que quiero centrar el estudio en la forma en cómo ha evolucionado el concepto de paz en sus 20 siglos de existencia.

Si bien el compromiso por la justicia social y la promoción de los débiles ha estado presente, de diferentes maneras, en toda la historia de la Iglesia, me ha parecido importante centrar este estudio en la concepción que de la guerra y la paz se ha tenido.

LOS PADRES DE LA IGLESIA

En los comienzos del cristianismo, muchos cristianos no solo se negaron a participar en cualquier guerra, sino incluso a enrolarse en los ejércitos. Los primeros siglos de la Iglesia los tenemos llenos de testimonios de soldados que abandonan la milicia al hacerse cristianos. Esto generaba un gran problema, pues el ejército solo alistaba a voluntarios. Sin embargo, los hijos de los soldados, estaban obligados a hacer el servicio militar por ley. Este es el caso de San Maximiliano, el primer objetor de conciencia de la historia.⁴

Sin embargo, *“el término objetores de conciencia al servicio militar aplicado a la Antigüedad es impropio, ya que tal concesión no podía admitirse en un mundo donde la mentalidad guerrera permeabilizaba la esfera religiosa y civil. La cultura pagana, sacralizando el poder y la autoridad humana, tendía a reprimir la autonomía de la conciencia individual.”*⁵

De acuerdo con esa mentalidad, el Nuevo Testamento no prohíbe en ninguna parte el servicio militar. Jesús alaba la fe del centurión de Cafarnaún (Lc 7, 9) y los Hechos de los Apóstoles relatan la conversión del centurión Cornelio (Hch 10). Por eso, encontramos cristianos en el ejército del Imperio Romano⁶ y testimonios a favor entre algunos Padres de la Iglesia, como el que hace Clemente Romano (año 96) en su *Carta a los Corintios* (37, 1-3).

⁴ En el 295, en Theveste (norte de África), rechaza ante el procónsul africano Dione, la incorporación al servicio militar, por considerarlo contrario a su fe.

⁵ E. Pucciarelli. Citado por J. M. BLÁZQUEZ MARTÍNEZ, en *“Los cristianos contra la milicia imperial. La objeción de conciencia en el cristianismo primitivo”*. *Historia* 16, n.º 154, 1989, 68-76.

⁶ Podemos verlo en el tratado de Tertuliano *De corona*; o en *Historia Eclesiástica*, de Eusebio, según explica el artículo citado en la nota anterior.

También Clemente de Alejandría (190-202) escribe que el servicio militar es una profesión como otras. No desaprueba el servicio militar ni la presencia de cristianos en el ejército imperial. Lo importante para él es adecuar cada profesión a las enseñanzas de Dios.⁷ Es, a pesar de todo, un pacifista, como vemos en el Pedagogo, donde escribe que *“no se debe colocar en los sellos figuras de ídolos, en los que está prohibido pensar, ni una espada, o arco, porque buscamos la paz.”*⁸

La jerarquía eclesiástica toleraba la presencia de los cristianos en el ejército. No querían imponer una prohibición absoluta, que privase a los fieles de unos buenos ingresos. Así, se limitaban a decir que no participasen en cultos idolátricos y que no matasen.

Sin embargo, podemos ver que la filosofía de la no violencia ya ha empezado a extenderse entre apologistas del siglo II como San Justino (apologeta). San Ireneo de Lyon, en su escrito *Contra los herejes* afirma que Cristo *“tiene el poder de destruir la guerra”*⁹. Otro apologista, Atenágoras, sostiene en su escrito *La resurrección de los muertos* (19,7), que *“El asesino, sea príncipe o tirano, que haya matado injustamente miles y miles de personas, no podrá pagar esta acción con una sola muerte.”* Con esto, vemos una condena clara a toda acción bélica, que no justifica en ningún caso.

En el siglo III, Orígenes arremete contra el ejército en la crítica que hace contra Celso, afirmando que los cristianos son un pueblo sacerdotal y, por lo tanto, deben estar exentos del servicio militar y procurar la prosperidad del emperador con sus oraciones.¹⁰ En ese mismo siglo, un feroz antimilitarista será el primer antipapa de la Iglesia, Hipólito de Roma (muerto en 235), quien criticaba el militarismo romano y el hecho de dar la ciudadanía a todos aquellos extranjeros que ingresaban en el ejército imperial.¹¹ Con un fuerte rigor, se dirige a los soldados cristianos cuando dice *“El soldado raso no matará a nadie; si recibe la orden de hacerlo, no la acatará y no prestará el juramento; si la acatara, sea expulsado.”*¹²

⁷ Clemente de Alejandría. *Proteccio* (10.100.4).

⁸ Clemente de Alejandría. *Pedagogo* (3.11.59.2)

⁹ San Ireneo de Lyon, *Contra los herejes*, 4.34.4.

¹⁰ Orígenes, *Contra Celso* 8.73.

¹¹ Hipólito de Roma, *Comentario a Daniel* 4.92.

¹² Hipólito de Roma, *Traditio Apostolica*.

Cipriano de Cartago (250-259) critica la guerra como homicidio legalizado¹³ y la considera pecado capital:

*“La mano que ha tenido la eucaristía no puede mancharse con la violencia y la sangre.”*¹⁴

Algunos escritores cristianos, como Cipriano, rechazan el servicio militar porque, además de ser ellos pacifistas, el servicio militar llevaba consigo el peligro de que el soldado cristiano cometiera homicidio o idolatría, como sucedía en los rituales en honor del emperador o de los dioses.

Además de estas posturas antimilitaristas, encontramos a autores como Lactancio, quien se opone radicalmente a cualquier asesinato, sin excepción, porque *“es siempre un delito el matar a un hombre, al que Dios quiso que fuera un animal sagrado.”*¹⁵ Este escritor llama a los cristianos a luchar contra las causas de la guerra y a dar testimonio de paz y reconciliación. En la misma línea de este pensamiento, los monjes se oponían a la muerte de los criminales y a los juegos de gladiadores.

Debido a este pensamiento que, si bien no unánime, era bastante extendido entre los cristianos, la penetración del cristianismo dentro del ejército fue bastante lenta, al contrario que los cultos místicos orientales, que presentaron una rápida difusión entre los militares. Encontramos testimonios de soldados que salen del ejército y también de rechazo de la entrada al mismo de los hijos de algunos soldados, como es el caso de San Maximiliano. Sin embargo, y a pesar de las depuraciones de soldados cristianos durante las persecuciones del siglo III, en el ejército romano convivieron soldados cristianos y no cristianos, no siendo la posición de la Iglesia única ni en un sentido ni en otro.

Esta situación cambiará radicalmente con la llegada al poder de emperadores cristianos en el siglo IV. El ejército era en su mayoría pagano e incorporaba a gran cantidad de bárbaros, indiferentes a la religión. Tras la muerte de Juliano en el 363, la cristianización del ejército fue rápida y la aceptación de este por parte de la Iglesia

¹³ Cipriano de Cartago, *Carta a Donato* 6.

¹⁴ Cipriano de Cartago, *De la virtud de la paciencia* 4.

¹⁵ Lactancio, *Divinae constitutiones*.

inevitable, especialmente al comenzar a cristianizarse los pueblos bárbaros, como en el caso de los visigodos. A finales del siglo IV, la Iglesia ya introducía entre sus oraciones al ejército.

Sin embargo, los llamamientos a la paz por parte de los Padres de la Iglesia, continuaron, como podemos ver en San Agustín de Hipona (354-430):

“La paz es la aspiración suprema de todos los seres. Todos, incluso los animales, aspiran a la paz. La paz es indispensable incluso en aquello que no tiene orden.”¹⁶

EL CONCEPTO DE PAZ EN LA HISTORIA DE LA IGLESIA

Alta Edad Media

Como he indicado, la cristianización del Imperio y la llegada de pueblos bárbaros, cada vez de manera menos pacífica (alanos, vándalos, hunos...), hace que la Iglesia se adapte a la nueva realidad. Como, desde el Edicto de Tesalónica (año 380), se hizo obligatoria la religión cristiana en todo el Imperio, no quedaba lugar para el pacifismo. Al haber solo cristianos, es necesaria su incorporación al ejército para no caer en manos de los bárbaros.

Citaré a Jesús Álvarez Gómez, para expresar esta situación nueva para la Iglesia:

“La entrada de tantos convertidos de circunstancias hizo pensar en una sutil distinción que iba a tener éxito excepcional porque ha llegado hasta hoy mismo. Aquellos cristianos empezaron a pensar que en el evangelio hay cosas obligatorias para todos, y cosas que solo son consejos para monjas.

Cuando terminó aquella época de “bienaventurados los perseguidos”, que exigía una coherencia radical en la entrega a Cristo, empezó un descenso general en el fervor cristiano. La vida se tornaba ahora demasiado fácil. Constantino acabó con las persecuciones, llenó de honores a los obispos y a los presbíteros, agradó a los

¹⁶ San Agustín de Hipona, *La Ciudad de Dios*, libro XIX, capítulo XII.

cristianos, pero neutralizó su carisma profético de denuncia contra la instalación en el corazón del mundo."¹⁷

Esto influye necesariamente en la visión que de la paz evangélica se tiene por parte de los autores cristianos. El ya citado San Agustín vive la contradicción de ver antievangélica la violencia, pero inevitable. San Ambrosio justifica la lucha tanto contra los bárbaros como contra los ladrones. Incluso afirma que es pecar contra la justicia no defender a la víctima de un injusto agresor.

Esta contradicción se mantuvo en la Iglesia durante mucho tiempo. Como ejemplo citaré el hecho de negar el sacramento de la penitencia en algunos lugares a los soldados o imponerles un ayuno de 40 días si mataban a un enemigo de guerra.

Sin embargo, la desintegración del Imperio Romano trajo consigo la masiva conversión de muchos pueblos bárbaros al cristianismo y la santificación por parte de la Iglesia de la lucha de estos, contra aquellos que no lo hacían. Esto, unido a las luchas contra los herejes, hace que la Iglesia justifique la violencia, el homicidio y la guerra en algunos casos.

El pueblo cristiano se llenó de fieles sin ningún tipo de formación evangélica, que incorporaron sus supersticiones, fiestas y creencias a la nueva religión adoptada. De este pueblo surgían los sacerdotes, sobre los que ejercía un fuerte control el poder civil (reyes, nobles...). Solo entre los monjes y eremitas encontramos actitudes ajenas a la violencia, pero se trata de personas que deciden retirarse de ese mundo tan belicoso, para orar. Se trata de una denuncia profética contra la Iglesia institucional, instalada cómodamente en el mundo. El ejemplo de vida de estos monjes atrajo a multitud de cristianos que querían vivir la radicalidad del Evangelio. También acudían a ellos otros que buscaban consejo o enseñanzas. Su literatura servirá de gran utilidad a la espiritualidad cristiana y su interés por la cultura clásica, una gran aportación para la cultura occidental.

¹⁷ J. ÁLVAREZ GÓMEZ, Historia de la Iglesia. Vol I. Edad Antigua. p. 330. Biblioteca de Autores Cristianos.

Pronto, la Cristiandad se enfrentará a dos nuevos problemas: el avance del Islam (a partir del siglo VII) y los ataques vikingos o normandos (siglos IX-XII). Es difícil no justificar la guerra en un mundo de pequeños estados feudales que guerrearán entre sí y se enfrentan simultáneamente a los guerreros no cristianos del norte y del sur. Sería injusto juzgar la justificación de la guerra por parte de la Iglesia en esta época, algo que realiza pensando que es el único medio de que dispone para la paz que Cristo prometió a su pueblo.

En el siglo XI, la guerra ya no se considera un mal inevitable sino que se convierte en un deber sagrado. Influenciada por la *yihad* o guerra santa musulmana, la guerra contra los infieles es algo que santifica a los cristianos. Clérigos y monjes, que hasta ahora se habían mantenido al margen de la guerra, van con los ejércitos. Aparecen las órdenes militares y los monjes soldados.

Baja Edad Media

En el siglo XII, nos encontramos con diferentes situaciones, que provocan una mejoría en la visión que los cristianos tenían de la guerra:

- Los normandos se han cristianizado. Han creado estados cristianos y vasallos de Roma en Normandía, Inglaterra y Sicilia, a la vez que los reyes suecos, noruegos y daneses también adoptan la religión cristiana. La introducción de la cruz en sus banderas, que aún hoy pervive, es una señal de esta alianza con Roma.¹⁸
- Los pequeños núcleos cristianos que resistían el avance de los musulmanes en la Península Ibérica, se han constituido en reinos más fuertes y organizados (Portugal, Castilla, León, Navarra y Aragón), que pueden hacer frente mejor a los reinos musulmanes surgidos de la desintegración del califato de Córdoba.
- El Papa ha consolidado su poder frente al Emperador y se ha asegurado el vasallaje de los reinos cristianos, bien por su conversión al cristianismo como es el caso de los regidos por normandos; como por su interés en que el Papa solicite

¹⁸ La cruz se mantiene todavía en las banderas de Inglaterra, Suecia, Noruega o Dinamarca, así como en muchas regiones europeas. Un estudio muy detallado de los símbolos cristianos en las banderas y escudos actuales, está en el libro de J.J. PAZ PERALTA, *Los escudos de armas del reino de Aragón*. (Páginas 82-95) Mira Editores. Zaragoza, 2011.

ayuda a todos los cristianos contra el Islam, como es el caso de los reinos ibéricos.

- En un intento de alejar la guerra del continente europeo, el Papa Urbano II, llama el año 1095 a los cristianos a las cruzadas.¹⁹

En este contexto de justificación de la guerra santa contra los enemigos de la Iglesia, Santo Tomás de Aquino (1225-1274) establece las cuatro condiciones que debe tener la *guerra justa*:

- Existe una injusticia evidente y extremadamente grave que da lugar a una situación indiscutible de legítima defensa.
- Han fracasado todas las soluciones pacíficas posibles.
- El soberano ha declarado públicamente el inicio de las hostilidades.
- Se parte del supuesto que las calamidades que resultarán no serán tan graves como la injusticia que se intenta reparar.

Sin embargo, la actitud guerrera heredada provocará el aumento de la crueldad de las guerras y el proceso de sacralización de las mismas. La Iglesia vuelve su mirada al belicismo sagrado del Antiguo Testamento y la guerra pasa a verse como un instrumento ordinario para la realización de la política nacional.

Durante los primeros siglos del cristianismo, el modelo de cristiano era el mártir. En la Alta Edad Media se presentaba al eremita. Ahora, el modelo a seguir son el caballero cruzado y el monje guerrero. En un intento de conjugar la religión cristiana con la cultura grecorromana y sacralizar a los cruzados, se recurre a la idealización de lo que se llamó Nueve Notables.²⁰ Se trata de presentar nueve figuras ideales de caballeros,

¹⁹ El precedente de las Cruzadas es la batalla de Barbastro en el año 1064, en la que la llamada del Papa Alejandro II trae a nobles europeos en ayuda del rey Sancho Ramírez de Aragón. A partir de ese momento, los llamamientos a la guerra santa por parte de la Iglesia se extenderán hasta el siglo XX, como se puede apreciar en la guerra civil española, la guerra de Corea o la guerra de Vietnam.

²⁰ G. ASHE, *El rey Arturo*. (Páginas 74-75) Ed. Debate. Ediciones del Prado. 1990

que deben ser imitados por todos los guerreros de la época. En esta lista encontramos a tres guerreros provenientes del Antiguo Testamento (Josué, David y Judas Macabeo), a tres de la Antigüedad clásica (Héctor, César y Alejandro Magno) y a tres de la Cristiandad medieval (Arturo, Carlomagno y Godofredo de Bouillon). Con el ejemplo de estos nueve personajes, se *cristianiza* la antigüedad clásica y se legitima la política del Papado en esa época.

Es una época en la que la Iglesia participa activamente en la política del momento, como un príncipe más. La lucha de las investiduras, durante los siglos XI y XII y la tensa relación entre el Papa y el Emperador durante esos dos siglos, nos muestran una Iglesia muy preocupada por su poder temporal, que utiliza la guerra de la misma manera que cualquier otro soberano europeo, para defender sus intereses. También en esta época se producirá la necesaria renovación del monacato occidental y del eremitismo, que vuelven a llamar la atención sobre el verdadero mensaje de Cristo. Mientras, las autoridades eclesiásticas no dejaban de acumular poder y riquezas, fruto de su política bélica dentro del complicado puzzle europeo. Otro conflicto que surge en estos convulsos siglos es la complicada autoridad del Papa frente al Concilio, que provocará importantes debates en el seno de la Iglesia.

LOS INTENTOS DE VOLVER A LA POBREZA EVANGÉLICA

Los cátaros (1012-1252)

Considero necesario analizar el fenómeno del catarismo, por las implicaciones que tendrá en la Iglesia de la Baja Edad Media y los deseos del pueblo cristiano de una reforma radical de esta. A comienzos del siglo XI, en la región de Occitania, aparecen unas comunidades que se hacen llamar cátaros (palabra que, al parecer, viene del griego καθαρός [*katharós*]: ‘puro’).

De origen oriental, esta corriente tenía sus orígenes en el maniqueísmo y el gnosticismo. Trajeron creencias orientales, como la dualidad de la creación por parte de Dios y Satán o la reencarnación. Dando a entender que la Iglesia Católica era una creación del Diablo, consideran que la forma de alcanzar la salvación es un fuerte rigorismo moral y una vida de pobreza y ascetismo.

El catarismo triunfó en los territorios occitanos vasallos del rey de Aragón, por lo que contaban con la protección de este, y provocará una sangrienta guerra donde se verán implicados Francia, Aragón y el Papado.

Santo Domingo de Guzmán (1170-1221)

A comienzos del siglo XIII, un sacerdote castellano, Domingo de Guzmán, es enviado a predicar en la región cátara, con el objetivo de lograr una conversión pacífica, que evite la guerra que ya se vislumbraba. En 1206, crea una congregación diocesana en la ciudad de Toulouse, con el objetivo de formar predicadores que enseñen la verdadera fe e inculquen en la población costumbres cristianas. Este grupo imita las costumbres de los cátaros, viviendo en la pobreza.

En 1215, decide fundar la primera comunidad, que será aprobada como orden religiosa al año siguiente. Deciden no centrarse únicamente en el combate de la herejía, sino en la enseñanza de la doctrina y moral católicas, dirigidas a toda la cristiandad. Su espiritualidad suponía un desafío a la Iglesia Católica, puesto que enseñaban la renuncia de los placeres y las riquezas, la mortificación, la castidad y la pobreza. Ellos mismos son una orden mendicante, que viven de lo que les entrega la gente. Su ejemplo, una vez acabada con la herejía cátara en 1252, se convierte en una nueva llamada de reforma de la Iglesia.

San Francisco de Asís (1182-1226)

Los intentos de volver a la pureza evangélica se extendieron por los diferentes estados europeos durante esta época. Muchos terminaron siendo condenados por herejías, como en el caso de los cátaros, pero otros, al igual que los dominicos, supusieron un impulso en la reforma de la Iglesia. En este punto, y dado que este trabajo se centra en la paz, debo hablar de San Francisco de Asís.

Hijo de un rico comerciante de Asís, en 1205 decide dejar una vida de placeres y aventuras para retirarse a meditar y orar. Vive en una gruta, atiende a los enfermos y mendiga para sobrevivir. Impactado por los textos evangélicos que niegan la salvación a los ricos (Mt 19, 21; Mt 16, 24; Lc 9, 3; Mt 10, 9-11), decide instalarse, junto a otros seguidores, en una pequeña cabaña, la *Porciúncula*, donde fundarán una *cofradía de penitentes*. Allí meditan y rezan, además de atender a los enfermos y trabajar a cambio

de sustento (nunca de dinero). Obtenido el permiso para predicar, siendo laicos con órdenes menores, aumenta el número de frailes que le acompañan y predicán la pobreza evangélica por diferentes regiones de Italia, por donde se van extendiendo las comunidades franciscanas.

Francisco, aquejado de diferentes dolencias, muere en 1226, habiendo compuesto poco antes el *Cántico de las criaturas*, un precioso texto de agradecimiento a Dios por toda la Creación. Se ha visto en este texto un antecedente del ecologismo y el pacifismo, por alabar la vida en armonía con toda la Creación, incluido el ser humano. Reproduzco aquí íntegro el texto de este cántico en castellano:

**Altísimo y omnipotente buen Señor,
tuyas son las alabanzas, la gloria y el honor y toda bendición.**

**A ti solo, Altísimo, te convienen
y ningún hombre es digno de nombrarte.**

**Alabado seas, mi Señor, en todas tus criaturas,
especialmente en el Señor hermano sol,
por quien nos das el día y nos iluminas.**

**Y es bello y radiante con gran esplendor,
de ti, Altísimo, lleva significación.**

**Alabado seas, mi Señor, por la hermana luna y las estrellas,
en el cielo las formaste claras y preciosas y bellas.**

**Alabado seas, mi Señor, por el hermano viento
y por el aire y la nube y el cielo sereno y todo tiempo,
por todos ellos a tus criaturas das sustento.**

**Alabado seas, mi Señor por la hermana Agua,
la cual es muy humilde, preciosa y casta.**

**Alabado seas, mi Señor, por el hermano fuego,
por el cual iluminas la noche,
y es bello y alegre y vigoroso y fuerte.**

**Alabado seas, mi Señor, por la hermana nuestra madre tierra,
la cual nos sostiene y gobierna
y produce diversos frutos con coloridas flores y hierbas.**

**Alabado seas, mi Señor, por aquellos que perdonan por tu amor,
y sufren enfermedad y tribulación;
bienaventurados los que las sufran en paz,
porque de ti, Altísimo, coronados serán.**

**Alabado seas, mi Señor, por nuestra hermana muerte corporal,
de la cual ningún hombre viviente puede escapar.
Ay de aquellos que mueran en pecado mortal.
Bienaventurados a los que encontrará en tu santísima voluntad
porque la muerte segunda no les hará mal.**

**Alaben y bendigan a mi Señor
y denle gracias y sírvanle con gran humildad...**

La espiritualidad franciscana se caracteriza por su simplicidad y su defensa de la pobreza. Es una exaltación del amor a Dios y a toda su Creación. Su expresión de amor a Jesús se manifiesta en una gran alegría, fundada en la plena confianza en Dios. Sobre estos principios en los que se basa la predicación franciscana, aparecerá una nueva mentalidad cristiana, que rechace la violencia y busque la comunión entre todos los seres humanos, como plenitud del mensaje evangélico.

Reforma protestante y guerras de religión

La Edad Media finaliza con una Iglesia cuyos dirigentes se preocupan más de los asuntos temporales que de los religiosos. Papas, obispos y abades son auténticos señores feudales que entran en guerra por intereses territoriales, políticos o estratégicos. El cansancio del pueblo cristiano se acentúa durante la época del Cisma de Occidente (1378-1417). Una Iglesia dividida y enfrentada entre sí, no prestaba especial atención a las necesidades espirituales de los creyentes ni era ejemplo de vida evangélica. Solo algunas experiencias, como las de los dominicos o los franciscanos, ya nombradas,

mostraban que el Espíritu Santo continuaba soplando en el corazón de esta Iglesia. Esta fue la principal causa de la popularidad de estas órdenes religiosas.

Del mismo modo que la revuelta cátara, en Europa surgieron otras herejías que supusieron sangrientas revueltas como la de los husitas en Bohemia (1419-1436), que surgían del clamor popular por una mayor pobreza evangélica y por una reforma eclesial que se hacía de rogar y no llegaba nunca. La política empezaba a cambiar y los soberanos acumulan poder, creando un nuevo modelo de estado, la monarquía autoritaria. Los Papas son reflejo de este movimiento y los Estados Pontificios son un territorio que entra de lleno en la política internacional, interviniendo en la política española, francesa, inglesa o del imperio alemán, por ejemplo. Esta política se sufragaba con las aportaciones de los fieles y el negocio que movían las bulas de indulgencias o la venta de reliquias.

Es en este ambiente donde el fraile Martín Lutero, el 30 de octubre de 1517, formula sus 95 tesis. Sus reclamaciones se mezclan enseguida con el movimiento humanista, el hartazgo de las masas campesinas y las tensiones políticas entre el emperador Carlos V y los nobles alemanes. Enseguida, los estados europeos se dividen entre los defensores de la Iglesia Católica y los reformadores. Surgen diferentes reformadores como Calvino o Zwinglio.

Europa se divide en dos grandes bloques político-religiosos que, a su vez, tienen que hacer frente a la amenaza del Imperio Otomano, que ha acabado con el Imperio Bizantino, al conquistar Constantinopla en 1453 y que amenazaba con invadir todo el continente, llegando a sitiar la ciudad de Viena en 1529.

Durante el siglo XVI, Europa sufre múltiples *guerras de religión*, en el Sacro Imperio Romano Germánico, Suiza, Francia, Inglaterra, Escocia, Irlanda, Países Bajos, Dinamarca o Suecia. Otros estados, como los hispanos o los italianos, también acaban implicados en estos conflictos, por intereses familiares, políticos o por su apoyo al Papado. Tras un convulso siglo, entre 1618 y 1648 tendrá lugar la Guerra de los Treinta Años, que implicará a prácticamente todos los estados europeos y traerá como consecuencia un nuevo mapa europeo, con estados-nación consolidados y diferentes confesiones cristianas enfrentadas entre sí.

Durante este período de confrontación entre cristianos, se convoca un Concilio Ecuménico en Trento en 1545, que se prolongará hasta 1563. Coincidente con diversas revueltas en Europa y con bastantes soberanos que no aceptan la autoridad de Roma, el Concilio se propone acometer la necesaria y esperada reforma de la Iglesia Católica.

De este concilio surgieron la definición y clarificación de la doctrina católica, sus dogmas y su moral. Además, se asegura la instrucción del clero, para difundir correctamente la doctrina conciliar. Se condenan los movimientos reformistas y la Iglesia entra en un nuevo período que, a pesar de la dureza en su lucha contra la herejía o su implicación en la política de los estados católicos (Austria, España, Francia...), hay que verla como el inicio de un periodo donde la doctrina católica se enseñará con más rigor y sin las supersticiones de siglos pasados.

En los estados católicos, la Iglesia busca influir en los soberanos, mediante nuncios pontificios, confesores y predicadores reales, obispos consejeros, instituciones educativas católicas donde se educan los futuros oficiales y príncipes... Enfrente estará siempre la burocracia estatal, que buscará, por su parte, controlar la Iglesia dentro de sus dominios, influyendo en el nombramiento de obispos o en los permisos para construir conventos o instituciones religiosas. Esta tensión entre los soberanos y el Papa provocó una situación de no enfrentamiento, pero en modo alguno pacífica, por las duras disputas políticas que se daban en muchas situaciones.

Indígenas americanos (debate sobre su humanidad, reducciones y encomiendas y Fray Bartolomé de las Casas)

En 1492, el navegante Cristóbal Colón, al servicio del reino de Castilla, llega al continente americano. En un principio se pensó que se trataba de Asia, hasta que Europa fue consciente de que se había descubierto un continente no conocido hasta entonces. En ese momento, surge el debate acerca de la humanidad de los nativos americanos (los indios) y el modo en que deben ser tratados por los europeos.

En 1550 y 1551, se produjo un trascendental debate en Valladolid, conocido como *Junta de Valladolid*. Allí se enfrentaron dos posturas opuestas: la de Juan Ginés de Sepúlveda y la de Bartolomé de las Casas.

Juan Ginés de Sepúlveda consideraba a los indios naturalmente inferiores, por lo que justificaba el sometimiento de los mismos y la utilización de la guerra y la violencia para extender la fe entre ellos. Por el contrario, Bartolomé de las Casas argumentaba la racionalidad y humanidad de los nativos americanos. Por ello, defendió su conversión religiosa libre y voluntaria y reclamaba la protección de sus propiedades. La aceptación de la humanidad de los indios llevó al rey español a endurecer las leyes sobre la creación de encomiendas y a garantizar la dignidad de los nativos, supervisada por religiosos. Bartolomé de las Casas, no obstante, defendió la esclavitud de africanos en América, iniciándose entonces la trata de esclavos negros, que practicarán todos los estados europeos que tenían posesiones americanas.

La entrada de la Iglesia en América significará la extensión de la fe católica por ese continente y la creación de un nuevo esquema en la Cristiandad: la Iglesia en misión. Como he explicado con anterioridad, la Iglesia ha presentado, a lo largo de su historia, modelos de cristianos ejemplares. En un principio fueron los mártires, después los eremitas y luego los monjes guerreros. Ahora, a partir del siglo XVI, el ejemplo de cristiano es el del misionero que lleva la fe a cualquier parte del mundo y ayuda a los nuevos cristianos en su desarrollo y promoción humana. La Iglesia vuelve así a los orígenes evangélicos y muestra como ideal de vida el mandato que Jesús hace a sus apóstoles:

“Id, pues, y haced discípulos a todas las gentes bautizándolas en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñándoles a guardar todo lo que yo os he mandado.”
(Mt 28, 19-20)

La nueva evangelización: La Compañía de Jesús

En 1534, el vasco San Ignacio de Loyola, junto a San Francisco Javier y otros compañeros, fundan la Compañía de Jesús, que será aprobada por el papa Paulo III en 1540. El objetivo de estos religiosos, conocidos como jesuitas, era la “perfección evangélica” y se constituyen como el mejor instrumento de la Iglesia para extender las doctrinas emanadas del Concilio de Trento y para evangelizar las colonias europeas en América y Asia.

El modelo que los jesuitas crearon en América, el de las reducciones de indios, fue algo muy innovador. Crearon pueblos de estilo castellano, pero separados de las poblaciones españolas. En ellos, el objetivo fundamental era la evangelización de los indios. En sus explotaciones, se hacía partícipes en los beneficios obtenidos a empleados, indios y esclavos, repartiendo títulos de propiedad, en ocasiones, entre ellos. El misionero jesuita era un auténtico defensor de la dignidad de la persona, por lo que considero importante señalar la contribución de esta orden en la promoción del ser humano y en la lucha por la paz.

Su defensa incondicional del papado, su creciente poder económico y su influencia política e intelectual, además de sus enfrentamientos con las autoridades coloniales en su defensa de los indios, provocaron que la Compañía de Jesús fuese expulsada de Portugal (1759), Francia (1763) y España (1767). Aunque restaurada años más tarde, estas expulsiones muestran la difícil relación que existía entre los jesuitas y los monarcas absolutos, que pretendían concentrar en su persona tanto el poder político como el religioso.

Promoción de la infancia: San José de Calasanz y las Escuelas Pías²¹

Otra experiencia de difusión de la doctrina de Trento la encontramos en el aragonés San José de Calasanz. En 1622, funda en Roma la orden de las Escuelas Pías, cuyo objetivo era la educación de los niños pobres y que se financia de las limosnas y donaciones.

Las escuelas de Calasanz se difundieron por toda Europa, con el fin de redimir a las masas de niños abandonados y recuperarlos para la vida social. Prelados y soberanos católicos de toda Europa apoyaron la creación de colegios escolapios en sus dominios, para educar a las masas populares en la doctrina surgida del Concilio de Trento.

La labor de las *Escuelas Pías* en la promoción de la infancia sirvió de ejemplo a otras iniciativas religiosas en siglos posteriores: Santa Paula Montal (1799-1889), fundadora de las Escolapias para llevar las ideas de Calasanz también a las niñas o San Juan Bosco

²¹ E. INIESTA COULLAT-VALERA, *La Escuela del Sol. Calasanz para ahora mismo*. Documentos Santillana. Madrid 1998.

(1815-1888) y la Congregación Salesiana, que se centró en la ayuda a la juventud son dos ejemplos.

Resumiré las intenciones de San José de Calasanz con la siguiente frase suya:

“Si desde la infancia el niño es imbuido diligentemente en la Piedad y las Letras, puede preverse, con fundamento, un feliz transcurso en toda su vida.”

Una nueva época: siglos XVIII-XIX

En el siglo XVIII, aparece un nuevo paradigma cultural en Europa, que se denomina Ilustración. Pretende replantear toda la cultura tradicional europea desde la racionalización de todos sus elementos: religión, estado, sociedad, cultura, educación, moral... Desde este planteamiento, solo es válido aquello que resulte aceptable para la razón. Para la Iglesia presenta un desafío enfrentarse racionalmente a los librepensadores que rechazaban la religión y a los gobernantes ilustrados que pretendían eliminar todas aquellas estructuras eclesíásticas que se adaptasen a su esquema racional.

Este enfrentamiento se acentuará a partir de la Revolución Francesa y la independencia de los Estados Unidos de América. Tanto el paradigma político vigente (la monarquía) como el religioso (unión entre el estado y la religión) se tambalean en muchos países. Los efectos que produce en la Iglesia son diferentes, según los países, sufriendo las diócesis y órdenes religiosas expropiaciones, desamortizaciones y secularizaciones forzosas. La sociedad civil, con la burguesía al frente, reclama por toda Europa un cambio de situación, que desembocará en diversas revueltas en todos los países, como la revolución liberal de 1848.

También el proletariado, nueva clase social surgida como consecuencia de la Revolución Industrial, había tomado conciencia de su poder, a raíz de la publicación del *Manifiesto del Partido Comunista* en ese mismo año, por parte de Karl Marx y Friedrich Engels. La clase obrera se organiza y se rebela, con episodios trascendentales como la *Primera Internacional de los Trabajadores* (1864) o la *Comuna de París* (1871).

Liberalismo y comunismo son dos nuevas ideologías políticas que suponen un desafío a la doctrina católica. No solo no buscan el entendimiento con esta, sino que la rechazan

radicalmente, considerándola un obstáculo para el progreso de las naciones y la libertad de la persona (en el caso del liberalismo) o para el establecimiento de una sociedad igualitaria y sin clases (en el caso del comunismo). También los nacionalismos incipientes (entre los que hay que destacar el alemán y el italiano) suponen un desafío vehemente contra la Iglesia, por la influencia que esta tiene en la política. Por primera vez, la Iglesia no se enfrenta a otra religión ni a otra manera de interpretar el Evangelio, sino a un ambiente que le es hostil de manera generalizada.

No es el objetivo de este trabajo analizar este proceso, pero sí quiero comentar dos aspectos que influirán notablemente en la posición de la paz ante los conflictos de su tiempo:

Syllabus

El *Syllabus Errorum* *os nostrae aetatis errores* (Listado recopilatorio de los principales errores de nuestro tiempo), es un documento de 80 puntos, publicado por la Santa Sede en 1864, durante el pontificado de Pío IX. Ese mismo año, también publicó la encíclica *Quanta cura*, que suponía una ratificación y explicación de lo condenado en el anterior documento. Ambos supusieron una ruptura con el llamado “*mundo moderno*”, ya que se condenaba todas aquellas novedades surgidas durante el último siglo, como el racionalismo, el liberalismo, la libertad de culto o la separación de la Iglesia y el Estado.

Esta condena generalizada de las ideas predominantes de la época fue aplaudida por los católicos tradicionales pero también por los liberales anticlericales, que lo veían como una oportunidad de oponer a la sociedad contra la Iglesia. Los mayores perjudicados fueron los católicos liberales, que veían atacados sus esfuerzos de conciliar la Iglesia y el mundo moderno. Muchos estados prohibieron su impresión y marcó una ruptura entre la sociedad que anhelaba un cambio a todos los niveles y la Iglesia, que no estaba dispuesta a tolerarlo. Pío IX demostraba que no estaba dispuesto al diálogo con los que no eran católicos, ni aceptaba o comprendía el nuevo modelo de sociedad que se estaba construyendo.

Unificación italiana

El movimiento patriótico italiano, que buscaba la unificación de la península en un solo país, se había convertido en una especie de religión popular y laica, que la Iglesia, dirigida por Pío IX, rechazaba, por el peligro que suponía para los Estados Pontificios. Tras diversas guerras, se van unificando territorios, pero quedan los que tiene el Papa. En 1861, el Reino de Italia declara que su capital es Roma y le plantea un pacto a Pío IX, que rechaza. Entonces, en 1870, el ejército italiano conquista Roma y le presenta al Papa una “*Ley de Garantías Papales*”, que suponía una subvención por parte del reino de Italia, que también rechaza. El Papa se declara entonces “prisionero en el Vaticano”. Las disputas entre los sucesivos “papas prisioneros” e Italia, se resolvieron en 1929, cuando el *Tratado de Letrán* establece la creación del Estado Vaticano.

El Papa había dejado de ser un soberano más, que jugaba en el tablero temporal de Europa. Esta nueva situación, unida al enfrentamiento con políticos, liberales, comunistas, sindicatos y cualquier otra nueva corriente de modernidad, supondrá una profunda reflexión en el seno de la Iglesia, que le acercará más a los problemas de los más débiles, recuperando progresivamente su verdadera misión, relegada a un segundo plano durante siglos, debido a los avatares de la historia, como he mostrado anteriormente.

León XIII

Esta reflexión empieza con León XIII, cuyo pontificado supone una reinterpretación del “*Syllabus*”, no insistiendo en los errores que condenaba, sino en los retos que cada uno de ellos suponía para la Iglesia.

Los primeros años de su pontificado mostraron ese espíritu de acercamiento, inaugurando instituciones académicas para el estudio de la filosofía y la teología y abriendo los archivos del Vaticano, para el estudio tanto de los católicos como de los no católicos.

Una de sus mayores contribuciones es la encíclica “*Rerum novarum*” (1891), en la que condenaba la opresión y esclavitud de muchos pobres, por parte de una minoría rica. Defendía el salario justo y el derecho de los obreros a organizarse en sindicatos. Con

ella inauguraba una serie de encíclicas que escribieron sus sucesores, que constituyen el cuerpo doctrinal que se ha llamado Doctrina Social de la Iglesia.

Otra de las labores de León XIII fue su trabajo diplomático, acabando con el enfrentamiento entre la Iglesia y Alemania o Francia. También reforzó la relación con la Iglesia norteamericana, facilitando la expansión del catolicismo en Estados Unidos y se mostró un hábil mediador en conflictos entre diferentes naciones.

Esto le llevó a la Iglesia a adquirir un nuevo papel a nivel mundial. Ya no se trataba de un estado gobernado por un soberano que entraba en confrontaciones o alianzas con sus homólogos, dependiendo de sus intereses. El Papa empezaba a presentarse como el líder de todos los católicos, que pretendían mejorar con su acción cotidiana, la situación de su propio país. La contribución fundamental de León XIII es “*abrir los ojos*” a todos los católicos a los nuevos problemas que planteaba el mundo, y ayudarles a trabajar en ellos desde una perspectiva evangélica.

Sin embargo, mantuvo hasta su muerte la prohibición a los católicos italianos para participar en la política de su nación. Esta prohibición sería retirada por su sucesor Pío X, en 1909. Otra gran aportación de Pío X a la Iglesia, fue la modificación del reglamento para la elección de papas, eliminando la influencia que tenían los gobernantes temporales y su derecho de veto.²²

BENEDICTO XV

LA LABOR DE LA IGLESIA DURANTE LA PRIMERA GUERRA MUNDIAL

La llegada a la sede de San Pedro de Benedicto XV, se produce el 3 de septiembre de 1914, cuando la Primera Guerra Mundial llevaba poco más de un mes (él la calificó como “*el suicidio de la Europa civilizada*”). Fue el primer papa elegido sin intervención de los gobernantes temporales, lo cual es muy significativo para un pontificado que centró sus esfuerzos en conseguir la paz entre las naciones.

²² PÍO X, *Constituciones Comissum nobis*, y PÍO X, *Vacante Sede Apostolica*. (www.vatican.va)

Una de sus primeras acciones fue publicar la encíclica “*Ad Beatissimi*”, el 1 de noviembre de 1914. La dirigía a todos los seres humanos, porque el Papa es padre de todos. En ella, señalaba las cuatro causas de la guerra:

- Ausencia de buena voluntad mutua en las relaciones humanas.
- Desprecio de la autoridad.
- Luchas injustas entre las diversas clases de ciudadanos.
- Apetitos desordenados de los bienes perecederos.

Condenaba claramente el racismo y el nacionalismo, reclamaba ser escuchado por las naciones, para llegar a un acuerdo de paz, recordando la neutralidad de la Iglesia ante las frecuentes acusaciones de que apoyaba a los “imperios centrales”. Se le atacaba en los dos frentes, por no condenar las atrocidades de los países enemigos y hacer una condena generalizada de la guerra. En diciembre de 1914, había solicitado una tregua por Navidad, que fue rechazada por todos los países.

Benedicto XV temía que “*si la guerra dura aún mucho tiempo, tendremos una revolución social como el mundo no vio jamás*”.²³ Así, el 1 de agosto de 1917, ofreció su mediación a todos los beligerantes, con unos puntos de negociación muy concretos:

1. Evacuación del norte de Francia y Bélgica, y restitución a Alemania de sus colonias.
2. Negociaciones que se debían llevar “*con disposiciones conciliadoras que tuviesen en cuenta, en la medida de lo posible las aspiraciones del pueblo.*”²⁴
3. Examen de las cuestiones territoriales pendientes entre Francia y Alemania, Austria e Italia; y de los problemas relativos a Armenia, los países balcánicos y Polonia.

²³ JUAN MARÍA LABOA GALLEGU. Historia de los Papas. Entre el reino de Dios y las pasiones terrenales. La Esfera de los libros. Madrid 2005. (Páginas 452-461)

²⁴ *Íbidem*

4. Renuncia recíproca a las indemnizaciones de guerra, con la excepción de Bélgica, cuya independencia debía ser respetada.
5. Aceptación de un principio que asegurase la libertad y la utilización conjunta de los mares.
6. Desarme simultáneo.
7. Creación de una institución del arbitraje internacional obligatorio, que sustituiría a las fuerzas armadas, restableciendo la fuerza suprema del derecho.

La propuesta de Benedicto XV sufrió el rechazo de los católicos de los diferentes países en conflicto, la indiferencia de Alemania y la oposición del Reino Unido y los Estados Unidos a firmar la paz en ese momento. Por eso, su innovadora solución pacífica, que hubiese representado el desarme mundial progresivo, se vio abocada al fracaso. No solo eso, sino que la desconfianza del presidente estadounidense *Wilson* hacia el Papa y el enfrentamiento de este con Italia, habían llevado a la firma de un compromiso entre *Wilson* y *Sonino* (presidente italiano), en diciembre de 1917, que excluía a la Santa Sede de una futura conferencia de paz. Italia había firmado en 1915 ese mismo compromiso con Francia y Reino Unido. Así, no pudo asistir ni ser escuchado Benedicto XV en la *Paz de Versalles*, paz que consideró se inspiraba en sentimientos de venganza y compensación, más que de justicia.²⁵

No solo sus intentos mediadores hacen de Benedicto XV un Papa de la Paz. Fue bastante eficaz la ayuda en favor de prisioneros, búsqueda de combatientes desaparecidos, muertos o heridos; o la recuperación de prisioneros enfermos o inválidos. Creó una red internacional que agrupaba a obispos, diplomáticos vaticanos y organizaciones de laicos para tales fines; y para la distribución de alimentos y medicinas en las regiones más necesitadas, sin tener en cuenta la identidad religiosa o étnica.

²⁵ BENEDICTO XV, *Pacem Dei munus*, 23 de mayo de 1920. (www.vatican.va)

Pontificado de Benedicto XV tras la Primera Guerra Mundial

El final de la Gran Guerra, el 11 de noviembre de 1918, dejó un mundo completamente diferente al que había entrado en conflicto cuatro años antes. Habían desaparecido los imperios otomano, austrohúngaro, alemán y ruso; fragmentándose en varios países en los casos de los imperios centrales, dando paso a un nuevo modelo de estado en el caso ruso, o aumentando la presencia colonial de Reino Unido y Francia en el caso otomano. La nueva configuración mundial llevó al Papa a ejercer de nuevo su talante negociador, además de buscar soluciones a los retos que suponía el nuevo tablero internacional.

El fin de la Primera Guerra Mundial dejó los siguientes retos a la Iglesia Católica:

- Las iglesias de los imperios centrales quedaron en un estado bastante precario, al perder la influencia que tenían en los respectivos gobiernos. El Vaticano tuvo que hacer frente a este problema, para reorganizar las iglesias de cada uno de los nuevos países y establecer lazos diplomáticos con los respectivos gobiernos.
- Benedicto XV firmó concordatos con Polonia y los nuevos países bálticos, además de Irlanda, que acababa de conseguir su independencia.
- Normalizó relaciones con Francia, en 1920, mejorando la situación de las diócesis y pacificando la situación de la iglesia francesa.
- Reorganizó y mejoró las misiones católicas en las zonas de Oriente Medio y Extremo Oriente, donde Francia tenía posesiones. De esta manera, quiso acabar también con la centralidad de la visión europea dentro de la Iglesia y separar la actividad misionera de la acción colonial. *“La Iglesia es católica. En ninguna nación y en ningún pueblo es extranjera.”*²⁶
- Promulgó el *Código de derecho canónico* en 1917, simplificando y clarificando la complicada legislación eclesiástica.

²⁶ BENEDICTO XV, *Maximum illud*. 30 de noviembre de 1919. (www.vatican.va)

- Mostró respeto e interés por los católicos de rito oriental y creó la Congregación para las Iglesias Orientales y el Instituto Pontificio Oriental, para proteger sus peculiaridades.
- Comenzaron a aparecer, en los años 20, movimientos católicos juveniles o agrupaciones de laicos, además del movimiento litúrgico.
- Fomentó la creación del *Partito Popolare Italiano*, que se presentó a las elecciones de 1919. Se animaba de este modo a los italianos a participar en política y al resto de católicos de Europa a imitar esta acción, siendo el origen de los partidos políticos de la denominada democracia cristiana. Este hecho abría el camino a la normalización de relaciones con el estado italiano.

Por todo lo expuesto anteriormente, el pontificado de Benedicto XV, fallecido en 1922, me parece de una gran importancia en postura que la Iglesia tendrá, a partir de entonces, acerca de la paz.

GUERRAS MUNDIALES Y TOTALITARISMOS EN EL SIGLO XX

A Benedicto XV le sucedió Pío XI en 1922. Su pontificado dejó de la lado el talante pacífico de su predecesor y fue muy criticada desde sectores pacíficos su buena relación con *Mussolini*.

El acercamiento entre Italia y el Papado se produjo por el Tratado de Letrán, en 1929, por el que se reconocía al *Estado del Vaticano* como un estado de pleno derecho. El régimen fascista aceptaba el matrimonio católico y establecía el catolicismo como la única religión de toda Italia. Mussolini había ilegalizado el democristiano *Partido Popular* en 1925, por lo que Pío XI animó a los italianos a votar a los fascistas. De esa manera, las relaciones entre la Iglesia y la Italia fascista quedaron normalizadas. Esta relación estropeó la imagen pacífica que había dado el Vaticano en los pontificados anteriores. Fue especialmente escandalosa la bendición de los cañones italianos que partían a la guerra contra Abisinia, en 1935 y la consideración de esta anexión como “*el triunfo de los buenos*”.

La relación con la Alemania de *Hitler* fue más difícil, a pesar de firmar también un concordato en 1933 y de tolerar que se disolviese el democristiano Partido del Centro. Sin embargo, hubo serios conflictos entre la Iglesia y el *III Reich*, como podemos ver en la encíclica “*Mit brennender Sorge*”, que escribió el Papa en 1937, quejándose de la situación de los católicos alemanes.

Fue un vehemente anticomunista. En una época donde se estaba polarizando la política en el continente, escribió, también en 1937, la encíclica *Divini Redemptoris*, para condenar explícitamente el comunismo.

Respecto a la guerra civil española, en ocasiones se le ha atribuido la calificación de “*cruzada*” o “*guerra santa*” a la rebelión militar contra el gobierno español. Sin embargo, en su discurso del 14 de septiembre de 1936, aunque condena la persecución religiosa que se estaba produciendo en el bando republicano, también exhortaba a los rebeldes a amar a los enemigos, algo que no gustó especialmente entre los sublevados, que buscaban el apoyo explícito de la Iglesia. Donde lo encontraron fue entre los obispos españoles. Así, fue el obispo de Salamanca, Enrique Pla y Deniel, quien, el 30 de septiembre de 1936, presentó la sublevación como “*una cruzada por la religión, la patria y la civilización*”. Al día siguiente, Francisco Franco se proclamó *Generalísimo*, adquiriendo este título un significado tanto político como religioso.

Como aspectos positivos, hay que destacar la fundación de Radio Vaticano en 1931, que sirvió para difundir las opiniones de la Iglesia a nivel mundial. También el fortalecimiento de la Iglesia a nivel interno y la intensa actividad diplomática, en todos los países. Organizó el laicado a nivel social, gracias a Acción Católica, y dio un fuerte impulso a la actividad misionera.

En marzo de 1939, le sucedió en la sede de San Pedro Pío XII, en un mundo que veía inevitable el estallido de otra devastadora guerra. Alemania, Italia y Japón hacían gala de su militarismo e imperialismo. La Unión Soviética se presentaba como una amenaza que despertaba fuertes sentimientos anticomunistas en todo el mundo. Cada vez más países (España, Austria, Hungría, Checoslovaquia, Abisinia... estaban sufriendo este aumento del espíritu belicista.

Desde el primer momento, Pío XII intentó mantener buenas relaciones con los diferentes estados. Lo consiguió con los dictatoriales (Alemania, Italia o España), pero también con los democráticos (Francia, Reino Unido o Estados Unidos). Pío XII movilizó, durante la Segunda Guerra Mundial, como hiciera Benedicto XV durante la primera, toda la estructura de la Iglesia, para ayudar a los judíos perseguidos, atenderlos y proporcionarles casa, alimento y asistencia sanitaria.

Sin embargo, se le ha acusado de germanófilo y de no condenar expresamente los regímenes fascistas. Esto se debe a su lenguaje demasiado general, condenando la guerra y la violencia en cualquier caso, y a que los tres concordatos firmados durante su pontificado fueron con dictadores: en 1940, con el Portugal de *Salazar*; en 1953, con la España de *Franco* y en 1954, con la República Dominicana de *Trujillo*. Así explica Juan María Laboa, la actitud de Pío XII:

*“Pío XII, hombre sensible, impresionable, inclinado por naturaleza a la cautela y al compromiso, aceptó la vía que le pareció la única posible para él, sin darse cuenta de que una condena tajante de los bombardeos de Tirana o de Guernica, de los hornos crematorios o de otras criminales injusticias habría sido más acorde con su misión. Tal vez confiaba más en la acción diplomática que en la acusación profética, pero en cualquier caso, espoleados por él, los obispos y diplomáticos pontificios hicieron todo lo posible por mejorar la situación de los judíos y de otras minorías también perseguidas, salvando innumerables vidas y salvaguardando sus intereses allí donde fue posible. Conocemos también sus esfuerzos por separar a Italia y España de Alemania, con el fin de debilitarla. Por otra parte, los fondos del Vaticano fueron empleados en el socorro a los judíos.”*²⁷

²⁷ J.M. LABOA GALLEGU. *Historia de los Papas*. Entre el Reino de Dios y las pasiones terrenales. Pág. 474.

EL MAGISTERIO DE LA IGLESIA

El breve repaso por la historia de la Iglesia lo he llevado hasta Pío XII, porque he preferido analizar desde Juan XXIII hasta ahora en un capítulo aparte, considerando que el Concilio Vaticano II marco una renovación en el seno de la Iglesia, y que la impronta del mismo es la que está presente en estos últimos pontificados.

LA ENSEÑANZA TRADICIONAL DE LA IGLESIA

He analizado brevemente hasta ahora cómo se ha visto la paz a lo largo de la historia de la Iglesia. Con diferentes cambios y viéndose influida muchas veces por las circunstancias históricas del momento, vemos cómo la Iglesia siempre ha defendido la paz, la justicia social y la promoción del ser humano, como los fines que debe buscar todo cristiano para la construcción del Reino de Dios.

Quiero centrar el análisis sobre el Magisterio de la Iglesia en dos aspectos: la Doctrina Social de la Iglesia y los pontificados desde Juan XXIII. En esta época es cuando la Iglesia ha vuelto radicalmente al espíritu evangélico, y defiende de manera profética la paz, la justicia, la verdad y la libertad en el mundo actual.

LAS ENCÍCLICAS SOCIALES

Dado que estas Encíclicas pueden analizarse desde diversos puntos de vista y algunas de ellas tratan casi exclusivamente temas laborales, me centraré en lo que, de acuerdo con los objetivos del presente trabajo, se centre en la lucha y el trabajo que la Iglesia ha venido realizando con ellas en favor de la paz.

Rerum novarum. León XIII, 15 de mayo de 1891.

Como he indicado antes, la preocupación por los temas sociales del mundo moderno comienza con la Encíclica *Rerum novarum*, de León XIII.

En una época de un fuerte movimiento obrero, la Iglesia había dado un poco la espalda a todas estas reivindicaciones por ir ligadas, en la mayoría de los casos, con el marxismo. Sin embargo, León XIII decide pronunciarse sobre este aspecto, proponiendo alternativas y soluciones a lo que considera más un reto que un problema. Desde el principio, comienza con un análisis de la realidad, muy duro con los empresarios, a los que considera causantes de la precaria situación del proletariado:

“Disueltos en el pasado siglo los antiguos gremios de artesanos, sin ningún apoyo que viniera a llenar su vacío, desentendiéndose las instituciones públicas y las leyes de la religión de nuestros antepasados, el tiempo fue insensiblemente entregando a los obreros, aislados e indefensos, a la inhumanidad de los empresarios y a la desenfrenada codicia de los competidores.”²⁸

La Encíclica defiende un salario justo y unas condiciones laborales adecuadas (descanso dominical, jornadas más cortas, higiene y seguridad en el trabajo...), para acabar con la pobreza y degradación de los trabajadores. También defiende la libertad de los trabajadores para asociarse y reclama al estado su responsabilidad en que estos derechos se cumplan realmente.

Es la primera encíclica que trata los problemas laborales y recibió muchas críticas, acusando a León XIII de estar politizándose o de defender postulados izquierdistas. El Papa entendió que, a pesar de las críticas, la obligación de la Iglesia era estar con los que sufren y levantar la voz contra las injusticias que estaban aumentando las desigualdades en una sociedad que se abocaba hacia un periodo de guerras devastadoras. León XIII entiende que el origen de las guerras está en la injusticia y en las desigualdades sociales y quiere mover a todos los católicos a acabar con estos problemas.

Quadragesimo anno. Pío XI, 15 de mayo de 1931.

Al cumplirse los cuarenta años de la encíclica *Rerum novarum*, en un periodo de entreguerras, crisis económica y aumento de las ideologías totalitarias, Pío XI escribe esta encíclica sobre la restauración del orden social y su perfeccionamiento de acuerdo con el Evangelio.

Critica duramente al comunismo y todas las atrocidades que se le atribuyen en Asia y Europa oriental. También señala el imperialismo y el nacionalismo como orígenes de la guerra y clama duramente con las desigualdades sociales surgidas del capitalismo y la acumulación de la riqueza en unas pocas manos. Propone un nuevo orden social, que se

²⁸ LEÓN XIII, *Rerum novarum* 1. 11 *Grandes Mensajes*. BAC. Madrid, 2012.

fundamente en la justicia social y la caridad, tuteladas por la autoridad del estado, que debe defender, por encima de todo, el bien común.

Escrita en una época muy difícil, propone una serie de medidas que deberían tomar en consideración los gobiernos, para evitar una nueva guerra:

- Poner la caridad cristiana por delante de los intereses económicos tanto de las empresas como de los estados.
- Colaboración mutua y sincera entre todas las actividades humanas de la sociedad.
- Señala como enriquecimiento ilícito, aquel que empobrece al prójimo y va contra sus derechos.
- Reclama leyes que reduzcan las desigualdades entre ricos y pobres, mejorando la situación de estos.

Mater et magistra. Juan XXIII, 15 de mayo de 1961.

Esta encíclica fue escrita en el periodo más tenso de la Guerra Fría. Hacía menos de 10 años que había acabado sin firmarse la paz, la guerra de Corea (1953-1954) y el mundo veía con horror otra nueva guerra en Asia: la guerra de Vietnam (1955-1975). En abril de 1961 se produjo la crisis de *Bahía de Cochinos*, en Cuba y, en agosto, se construiría el *Muro de Berlín*. También se veía con preocupación el programa *Sputnik* (1957-1961) de la Unión Soviética, ya que se desconocían el alcance total y las intenciones del mismo. El mundo entero contemplaba con horror lo que todos creían acabaría en una guerra nuclear, que podría terminar con la vida sobre el planeta.

Juan XXIII, en la línea de las dos encíclicas anteriores, defiende los salarios justos y el derecho de los obreros a sindicarse. Sin embargo, la gran novedad de esta encíclica, dirigida “a los trabajadores del mundo”, está en que se refiere también a las relaciones entre estados.

*“Pero el problema tal vez mayor de nuestros días es el que atañe a las relaciones que deben darse entre las naciones económicamente desarrolladas y los países que están en vías de desarrollo económico.”*²⁹

La misma equidad y solidaridad que tanto él como sus predecesores reclaman para la relación entre empresarios y trabajadores, la extiende a las relaciones entre naciones, defendiendo la solidaridad con las naciones pobres.

También se fija en los desequilibrios que se producen entre el sector agrícola y los sectores industrial y de servicios, donde también reclama la intervención de los gobiernos para mejorar la situación de la población que trabaja en la agricultura.

PACEM IN TERRIS

El 11 de abril de 1963, Juan XXIII escribe esta encíclica que supondrá un cambio total en la imagen que se tenía de la política del Vaticano. Analizaré esta encíclica en mayor profundidad que el resto, por esta misma razón.

La lucha contra el *apartheid* en Sudáfrica (desde 1955), la *revolución de Hungría* (1956), el *Movimiento por los Derechos Civiles* en Estados Unidos (1955-1968), junto con la creciente oposición a la citada guerra de Vietnam y otros movimientos en diferentes partes del mundo demuestran un clamor mundial por la paz. Los seres humanos de todo el mundo quieren acabar con un sistema basado en la disuasión nuclear, la carrera armamentística, los enfrentamientos armados y el mantenimiento de las desigualdades.

La encíclica *Pacem in terris* es, hasta 1963, el documento papal de mayor difusión y repercusión a nivel internacional. En un mundo polarizado y en guerra, es importante prestar atención a la acogida que le dieron *U. Thant*, secretario general de las Naciones Unidas; *John F. Kennedy*, presidente de los Estados Unidos y *Nikita Krushev*, primer ministro de la Unión Soviética:

²⁹ JUAN XXIII, *Mater et magistra*, 157

“La he leído con un profundo sentido de satisfacción [...] La encíclica está completamente de acuerdo con las concepciones y los objetivos de las Naciones Unidas”.

U. Thant, secretario general de las Naciones Unidas³⁰

“Acogemos con afecto el mensaje conmovedor del Papa Juan XXIII. La Pacem in terris es una encíclica histórica de importancia mundial [...] ningún país podría ser más receptivo a su profundo llamado que los Estados Unidos.”

John F. Kennedy, presidente de los Estados Unidos³¹

“No podemos menos que tener muy en cuenta la postura del Papa Juan XXIII, posición realista sobre una serie de cuestiones entre las más acuciantes de nuestra época, y, en primer lugar, sobre el problema de la paz y del desarme. En su reciente Encíclica el Papa se ha pronunciado por el fin de la carrera de armamentos, la prohibición de las armas nucleares, la realización del desarme bajo un control internacional eficaz, en pro de la coexistencia pacífica de los Estados, de las relaciones en pie de igualdad, y en pro de la eliminación de la historia bélica. Es preciso estar ciego para no ver que estas actitudes están fundadas en una comprensión real del peligro que representa la guerra. Nosotros los comunistas no aceptamos ninguna concepción religiosa. Pero al mismo tiempo somos de los que creen que es necesario que se unan todas las fuerzas para salvaguardar la paz.”

Nikita Krushev, primer ministro de la Unión Soviética³²

³⁰ Tosatti, Marco (4 de octubre de 2013). “La *Pacem in terris* era una carta abierta al mundo”. *Vatican Insider*. La Stampa. Consultado el 20 de abril de 2013.

³¹ *Ibidem*

³² Berna Quintana, Ángel (2003). “El momento histórico de la encíclica *Pacem in terris*”. *Anuario de Historia de la Iglesia* (12): 345-355.

La Encíclica *Pacem in terris* fue publicada el 11 de abril de 1963. Es la primera vez en la historia de las encíclicas católicas, en las que el Papa no se dirige solo a los católicos sino “a todos los hombres de buena voluntad”. En su título, *Sobre la paz entre todos los pueblos, que ha de fundarse en la verdad, la justicia, el amor y la libertad*, indica los cuatro principios que considera fundamentales para alcanzar la paz: la verdad como fundamento, la justicia como regla, el amor como motor y la libertad como clima.

Se trata de la Encíclica de la paz por excelencia, donde Juan XXIII da un salto cualitativo respecto a la dignidad de las personas y la paz en la Tierra. Unos datos cuantitativos nos pueden dar una idea de las prioridades del Papa con este texto. Así, podemos analizar cuántas veces nombra diferentes palabras, para comprender la importancia de dichos conceptos. De esta manera, nos encontramos con que nombra:

43 veces a Dios.

27 veces la dignidad humana.

52 veces el derecho natural.

42 veces el bien común.

Con este apunte estadístico podemos hacernos una idea de con qué relaciona el pontífice la paz. En general, trata de los derechos y deberes que deben observar los seres humanos y los estados, en las relaciones entre sí y en las relaciones con otros seres humanos y otros estados, con la finalidad de conseguir la paz y el bien común; señala además que el ser humano debe tener paz interior para poder conseguir la paz social. Así, dice:

*“En toda convivencia humana bien ordenada y provechosa hay que establecer como fundamento el principio de que todo hombre es persona, esto es, naturaleza dotada de inteligencia y de libre albedrío, y que, por tanto, el hombre tiene por sí mismo derechos y deberes, que dimanen inmediatamente y al mismo tiempo de su propia naturaleza. Estos derechos y deberes son, por ello, universales e inviolables y no pueden renunciarse por ningún concepto.”*³³

³³ JUAN XXIII, *Pacem in terris*, 9. 11 *Grandes Mensajes*. BAC. Madrid, 2012.

Siguiendo la concepción bíblica de la paz, la Encíclica proclama que la paz es la suprema aspiración de toda la Humanidad a través de la historia. Para conseguirla, debe respetarse fielmente el orden establecido por Dios, que crea el Universo derramando sobre él toda su sabiduría y su bondad. Crea al hombre a su imagen y semejanza y le constituye en señor del Universo, pero lo dota de conciencia para observar estrictamente la ley natural. Esto lo explica citando a San Pablo:

“Los hombres muestran que los preceptos de la ley están escritos en sus corazones, siendo testigo su conciencia.”³⁴

LA CONVIVENCIA HUMANA

Esta parte de la encíclica está destinada a tratar los principios básicos en los que se fundamenta la convivencia entre las personas. El principio de toda convivencia humana debe estar en el principio de que todo hombre es persona, que se define como:

“Naturaleza dotada de inteligencia y libre albedrío, y que, por tanto, el hombre tiene por sí mismo derechos y deberes, que dimanar inmediatamente y al mismo tiempo de su propia naturaleza. Estos derechos y deberes son, por ellos, universales e inviolables y no pueden renunciarse por ningún concepto.”³⁵

A la luz de la Revelación, aún hay más dignidad porque los hombres han sido redimidos con la sangre de Jesucristo, hechos hijos y amigos de Dios por la gracia sobrenatural, y herederos de la gloria eterna.

En primer lugar, se explican los derechos de las personas, sin el respeto a los cuales no puede existir la convivencia y por lo tanto, la paz. Estos derechos, según el pontífice, son:

Derecho a la existencia y a un decoroso nivel de vida. Este incluye la integridad corporal y los medios necesarios para vivir con dignidad (alimentación, vivienda, descanso, asistencia médica, seguridad personal en caso de enfermedad, vejez o

³⁴ Rom 2, 15

³⁵ JUAN XXIII, *Pacem in terris*, 9. 11 *Grandes Mensajes*. BAC. Madrid, 2012.

paro...). Es el principal derecho de las personas, que debe ser garantizado convenientemente por el Estado.

Derecho a la buena fama, a la verdad y a la cultura. Todos tenemos derecho a que se respete nuestra persona, nuestra reputación social, nuestra libertad de expresión y opinión, y a que se nos proporcione una información objetiva. También son un derecho de todos la educación y la movilidad social.

Derecho al culto divino. Es muy significativo el reconocimiento de la libertad religiosa que Juan XXIII hace a lo largo de toda la encíclica.

Derechos familiares. La familia es la semilla primera y natural de la sociedad humana. Debe ser atendida en los aspectos económico, social, cultural y ético. También debe garantizar el Estado el derecho de los padres a educar a sus hijos.

Derechos económicos. Entre los derechos económicos de las personas, están el derecho al trabajo y a exigir un salario y unas condiciones laborales adecuadas a la dignidad humana.

Derechos a la propiedad privada. El derecho a la propiedad privada, reconocido por anteriores pontífices, conlleva, como siempre ha defendido la Iglesia, la función social de esta propiedad.

Derechos de reunión y asociación. Las asociaciones y organismos intermedios son instrumentos indispensables para que las personas puedan defender la dignidad y libertad de la persona humana.

Derechos de residencia y emigración. La colaboración entre los estados debe garantizar que todas las personas puedan emigrar a aquellos lugares donde crean que van a encontrarse en mejores condiciones y establecer allí su residencia permanente.

Derecho a intervenir en la vida pública. Se cita aquí el radiomensaje navideño que Pío XII grabó en 1944:

“El hombre como tal, lejos de ser objeto y elemento puramente pasivo de la vida social, es, por el contrario, y debe ser y permanecer su sujeto, fundamento y fin.”

Derecho a la seguridad jurídica. Todos tenemos que poder defender de manera legítima nuestros derechos y debemos contar con las garantías de igualdad ante una justicia objetiva. También aquí se recuerda el radiomensaje navideño de Pío XII, en este caso de 1942:

“Del ordenamiento jurídico querido por Dios deriva el inalienable derecho del hombre a la seguridad jurídica y, con ello, a una esfera concreta de derecho, protegida contra todo ataque arbitrario.”

Posteriormente, afirma que los derechos del hombre están unidos a los deberes y que ambos tienen su origen en la ley natural. De los derechos citados, emanan los siguientes deberes:

Deber de respetar los derechos ajenos. A un derecho natural de cada hombre corresponde en los demás el deber de reconocerlo y respetarlo.

Deber de colaborar con los demás. Es un deber que emana de la lógica misma de la convivencia social, para procurar el bien de los demás. Debemos reconocernos mutuamente los derechos y deberes y colaborar para que en la sociedad civil se respeten los derechos y los valores de cada uno.

Deber de actuar con sentido de responsabilidad. El hombre, en sus actividades, debe proceder por propia iniciativa y libremente y nunca movido por la coacción.

RELACIONES ENTRE LOS PODERES PÚBLICOS Y EL CIUDADANO

Empieza diciendo que la convivencia civil solo puede juzgarse ordenada, fructífera y congruente con la dignidad humana si se funda en la verdad.

“Despojándoos de la mentira, hable cada uno verdad con su prójimo, pues que todos somos miembros unos de otros.” (Ef 4, 25)

Una comunidad humana será como tiene que ser cuando los ciudadanos, bajo la guía de la justicia, respeten los derechos ajenos y cumplan sus propias obligaciones; cuando estén movidos por el amor de tal manera, que sientan como suyas las necesidades del prójimo y hagan a los demás partícipes de sus bienes, y procuren que en todo el mundo haya un intercambio universal de los valores más excelentes del espíritu humano.

La sociedad humana se va desarrollando conjuntamente con la libertad, es decir, con sistemas que se ajustan a la dignidad del ciudadano, ya que, siendo este racional por naturaleza, resulta, por lo mismo, responsable de sus acciones.

Reclama que sociedad humana tiene que ser considerada como una realidad de orden principalmente espiritual, que impulse a los hombres, iluminados por la verdad, a comunicarse entre sí los más diversos conocimientos; a defender sus derechos y cumplir sus deberes; a desear los bienes del espíritu; a disfrutar en común del justo placer de la belleza en todas sus manifestaciones y a compartir con los demás lo mejor de sí mismos.

ANÁLISIS DE SU ÉPOCA

Analizando las características de su época, reclama una mejora en los derechos de los trabajadores, una mayor presencia de la mujer en la vida pública, un decidido ataque al racismo y una defensa de la justa emancipación de los pueblos, en una época en la que empieza a darse un proceso de descolonización en África, y Asia.

Refiriéndose a todos los gobiernos del mundo, reclama una autoridad que centre su actividad en el provecho de su pueblo y que tenga a Dios como primer principio y fin. Defiende que todos tienen derecho a elegir a los gobernantes de su nación, en un claro ataque a todas las dictaduras que había en ese momento y considera un deber de todo cristiano la desobediencia a unas leyes que sean opuestas a la voluntad de Dios. Cita a Santo Tomás de Aquino, cuando dice:

*“En cuanto se aparta de la recta razón, es una ley injusta, y así no tiene carácter de ley, sino más bien de violencia.”*³⁶

³⁶ Summa Theologiae 1-2. Citado en *Pacem in terris* 38

EL BIEN COMÚN

Uno de los conceptos más nombrados y que más importancia da la *Pacem in terris* es el bien común. Considera que todos los ciudadanos, colectivos y gobernantes tienen el deber de colaborar al bien común, acomodando sus intereses a las necesidades de los demás.

Los gobernantes deben dictar disposiciones que se ordenen por entero al bien de la comunidad o puedan conducir a él. Exige a los gobernantes que tengan especial atención a los ciudadanos más débiles y que estén en condiciones de inferioridad, para defender sus propios derechos y asegurar sus intereses. Es obligación del gobernante ofrecer al ciudadano prosperidad material y espiritual. Por eso, propone a todos los gobernantes una serie de medidas:

- Reconocer los derechos del hombre. El no reconocimiento de los mismos o su violación, quitan toda legitimidad a las disposiciones que un gobernante dicte.
- Armonizar los derechos de todos.
- Favorecer el ejercicio de los derechos y deberes de todos los ciudadanos.
- Desarrollar a la vez la economía y el progreso social.
- Desarrollar los servicios esenciales (sanidad, vivienda, agua potable...), las infraestructuras básicas (comunicaciones, comercio...) y los medios que favorezcan el desarrollo del espíritu.
- Desarrollar sistemas de previsión para socorrer al ciudadano que lo necesite y no le falte lo necesario para llevar una vida digna.
- Procurar que todos ejerzan su derecho al trabajo, recibiendo un salario justo y puedan sentirse responsables de la tarea realizada y construir libremente organismos intermedios que favorezcan la convivencia social.

- Garantizar que todos pueden participar en los bienes de la cultura.

LAS RELACIONES INTERNACIONALES

Juan XXIII reconoce a las naciones como sujetos de derechos y deberes mutuos y defiende que sus relaciones se basen en la verdad, la justicia, la activa solidaridad y la libertad. Las relaciones entre naciones deben ejercerse de manera que se promueva el bien común de todas las partes y deben regirse siempre por la verdad. Exige que todos reconozcan que todas las naciones tienen derecho a:

- Existir.
- El propio desarrollo.
- Los medios necesarios para este desarrollo.
- Ser la primera responsable en procurar y alcanzar lo anterior.
- La buena fama y que se rindan los debidos honores.

La superioridad científica, económica o material no debe suponer el sometimiento del débil sino la obligación de ayudar al progreso de todos los pueblos. Se debe rechazar cualquier ataque a cualquier país, violando los preceptos de verdad y justicia.

Defiende la colaboración internacional para que haya un mayor intercambio de bienes capitales y personas, pero declara que el capital debe buscar al trabajador y no al revés, para que no tenga necesidad de emigrar. Reclama el reconocimiento de los derechos tanto de los emigrantes como de los exiliados políticos. Es un derecho de toda persona el de emigrar a la nación donde espere que podrá atender mejor a sí mismo y a su familia. Por eso, es obligación de las autoridades acoger a los inmigrantes y favorecer su incorporación como nuevos miembros de la comunidad.

Ataca y critica duramente la carrera armamentística. Las inversiones en armamentos suponen una merma en el progreso económico de los pueblos, al destinarse a las armas los recursos que debían ir a este. La escalada bélica de las naciones provoca un estado generalizado de miedo en todos los pueblos, al igual que existe un miedo justificado a que los experimentos atómicos con fines bélicos pongan en peligro toda clase de calidad de vida. Por eso, en defensa de la dignidad humana, exige:

- Cese la carrera de armamentos.
- Las naciones que poseen armas atómicas reduzcan simultáneamente sus arsenales.
- Se prohíban todas las armas atómicas.
- Todos los pueblos, en virtud de un acuerdo, lleguen a un desarme simultáneo, controlados por mutuas y eficaces garantías.
- Para que el desarme sea efectivo, debe ser completo y llegar hasta las mismas conciencias, colaborando todos. Una paz internacional debe apoyarse en la confianza recíproca, en lugar de en un equilibrio de fuerzas.

ALTERNATIVAS A LA GUERRA

La encíclica no se queda en una condena de la guerra y de sus causas, sino que propone soluciones para evitar los enfrentamientos bélicos entre las naciones:

- Se deben fomentar los acuerdos de cooperación entre las naciones, de manera que todas se presten ayuda entre sí. Las naciones desarrolladas deben ayudar a las demás naciones, para que sus ciudadanos adquieran una vida acorde a la dignidad humana.
- La ayuda debe darse respetando siempre la libertad, para que las comunidades humanas sean ellas las protagonistas decisivas y las principales responsables de la labor de su propio desarrollo económico y social.

- Las diferencias entre los pueblos, deben resolverse por medio de acuerdos y convenios y nunca por las armas.
- Hay que promover relaciones y contactos entre los pueblos, para que conozcan mejor los vínculos que los unen y comprendan que entre los principales deberes de la familia humana está el que las relaciones individuales obedezcan al amor y no al temor.

ESTABLECIMIENTO DE UNA COMUNIDAD MUNDIAL

El Papa reclama la creación de una *autoridad pública mundial*, ya que el bien común afecta a todas las naciones. Esta autoridad debe establecerse por acuerdo de todos los estados, tener vigencia en el mundo entero y contar con los medios para lograr el bien común universal. Su principal norma deben ser los *Derechos Humanos*. Reclama por ello un papel más activo de la *Organización de las Naciones Unidas*, para asegurar y consolidar la paz internacional y favorecer y desarrollar las relaciones de amistad entre los pueblos.

Juan XXIII ve la *Declaración de los Derechos del Hombre* como un primer paso para el establecimiento de una constitución jurídica y política de todos los pueblos del mundo.

RECOMENDACIONES PASTORALES

Por último, la encíclica se dirige a los católicos de toda condición, para que colaboren en la paz del mundo con su actividad cotidiana:

- Participar activamente en la vida pública y colaborar en el progreso del bien común de todo el género humano y de toda nación.
- Penetrar en las instituciones de la vida pública y actuar con eficacia dentro de ellas.
- Dotarse de cultura científica, idoneidad técnica y experiencia profesional.

- Dar a las relaciones de la vida diaria un sentido más humano, que tenga la verdad como fundamento, la justicia como medida, la caridad como fuerza impulsora y la libertad como hábito normal.
- Que la formación de la juventud sea integral, continua y pedagógicamente adecuada.
- Colaborar en las obras de la Iglesia.
- Distinguir entre el error y el que lo profesa.
- Entrar en contacto con otros grupos, respetando la doctrina de la Iglesia.
- Trabajar para establecer un sistema nuevo, basado en la verdad, la justicia, la caridad y la libertad.
- Orar siempre y en todo momento por la paz.

CONCLUSIÓN

Considero que, a pesar de haber cambiado la situación actual, los desafíos que plantea esta encíclica siguen necesitando la reflexión de todos y, por eso, entiendo que tanto el análisis que Juan XXIII realiza del problema como las soluciones que propone, son un reto para todos los seres humanos y todas las naciones.

Fue una encíclica muy alabada, como he mostrado al principio pero, como lamentablemente podemos comprobar en nuestra situación actual, no ha sido muy respetada ni se han atendido sus recomendaciones. Sin embargo, la acción decidida de muchos cristianos que han luchado y luchan por la paz, encuentra en el escrito de San Juan XXIII una guía, un fundamento y un impulso para continuar con su labor.

Como he indicado anteriormente, es la encíclica a la que más importancia quiero dar en este trabajo, especialmente en la última parte del mismo. Por ello, en las encíclicas posteriores, me centraré en los aspectos novedosos respecto a esta.

POPULORUM PROGRESSIO

El 26 de marzo de 1967, el papa Pablo VI escribe esta encíclica, que trata sobre el desarrollo de los pueblos y la necesaria cooperación entre los países desarrollados y aquellos que están en vías de desarrollo. Fue duramente criticada por atacar el neocolonialismo y defender el derecho a rebelarse contra un tirano, incluso usando la fuerza:

“La insurrección revolucionaria engendra nuevas injusticias, introduce nuevos desequilibrios y provoca nuevas ruinas –salvo en el caso de tiranía evidente y prolongada que atentase gravemente a los derechos fundamentales de la persona y dañase peligrosamente el bien común del país–.”³⁷

Otro de los puntos polémicos de esta encíclica fue la consideración de la propiedad privada. Hasta ahora, los Papas habían defendido la propiedad privada, matizando que debía estar al servicio del bien común. Sin embargo, Pablo VI va más allá y afirma:

“La propiedad privada no constituye para nadie un derecho incondicional y absoluto. No hay ninguna razón para reservarse en uso exclusivo lo que supera a la propia necesidad, cuando a los demás les falta lo necesario.”³⁸

Fundamentando este punto en la tradición de la Iglesia, cita la primera carta de San Juan:

“Si alguno tiene bienes de este mundo y, viendo a su hermano en necesidad, le cierra sus entrañas, ¿cómo es posible que resida en él el amor de Dios?”³⁹

También hace referencia a una cita de *San Ambrosio*, cuando dice: *“No es parte de tus bienes lo que tú des al pobre; lo que le das le pertenece. Porque lo que ha sido dado para uso de todos, tú te lo apropias. La tierra ha sido dada para todo el mundo y no solamente para los ricos.”*

³⁷ PABLO VI, *Populorum progressio* 31. *11 Grandes Mensajes*. BAC. Madrid, 2012.

³⁸ PABLO VI, *Populorum progressio* 23. *11 Grandes Mensajes*. BAC. Madrid, 2012.

³⁹ 1 Jn 3, 17

Pablo VI defiende la alfabetización de toda la humanidad, como algo esencial para la integración social de la persona. Pero, una de las novedades de esta encíclica es su propuesta de crear un *Fondo mundial*, sufragado con una parte de los gastos militares de todos los estados, para ayudar a los países en vías de desarrollo. Además de los beneficios que este fondo proporcionaría a los países más pobres, el Papa ve en la gestión del mismo una manera de superar las rivalidades entre las naciones y “*suscitar un diálogo pacífico y fecundo entre todos los pueblos.*”⁴⁰ Por eso, al igual que su antecesor, reclama una autoridad mundial para procurar esta colaboración entre las naciones.

Las propuestas de Pablo VI han influido bastante en la comunidad internacional, como la de buscar acuerdos internacionales⁴¹ para mejorar las relaciones comerciales entre las naciones, sin menoscabar los derechos de los pueblos. Es algo que continúan defendiendo hoy en día muchos grupos altermundistas en muchos países. Lo mismo sucede con el citado *Fondo mundial*. Muchas organizaciones pacifistas, pero también economistas como *James Tobin*, o intelectuales como *Ignacio Ramonet*, han defendido la creación de un fondo internacional contra la pobreza.

Otro aspecto que defiende esta encíclica es el *Diálogo de civilizaciones*, “*un diálogo centrado sobre el hombre y no sobre los productos o sobre las técnicas,*”⁴² puede considerarse de repercusión mundial. En el 2004, el presidente del gobierno español lanzó la iniciativa de la *Alianza de Civilizaciones* en la ONU, para combatir el terrorismo internacional por una vía que no fuera la militar, a la que se han adherido varios países de todo el mundo.

Aunque Pablo VI también escribió la encíclica social *Octogesima adveniens*, el 14 de mayo de 1971, no la trato aquí por centrarse en el tema laboral y no aportar novedad destacable a lo ya expuesto en anteriores encíclicas sobre el tema de la paz.

⁴⁰ PABLO VI, *Populorum progressio* 51. *11 Grandes Mensajes*. BAC. Madrid, 2012.

⁴¹ *Populorum progressio* 61. *11 Grandes Mensajes*. BAC. Madrid, 2012.

⁴² *Populorum progressio* 73. *11 Grandes Mensajes*. BAC. Madrid, 2012.

JUAN PABLO II (1978-2005)

El largo pontificado de Juan Pablo II presenta aspectos muy importantes en la lucha por la paz mundial. Empezó su pontificado en una época difícil de la *Guerra Fría*, aunque se empezaba a vislumbrar una salida. Durante su periodo como Obispo de Roma, cayó el *Muro de Berlín* (1989) y empezó la guerra internacional contra el terrorismo (2001). Sus grandes aportaciones a la paz mundial fueron:

LA NUEVA EVANGELIZACIÓN

Se propuso anunciar el mensaje de amor universal, especialmente a los desfavorecidos, en todos los rincones de la Tierra. Por eso, viajó a casi todos los países con un buen número de católicos.

En 1986, convocó la *I Jornada Mundial de la Juventud*, en Roma. Con el objetivo de evangelizar a los jóvenes, ser una expresión de la Iglesia universal y un símbolo efectivo de unión eclesial, se vienen celebrando cada dos o tres años en diferentes ciudades del mundo.

ECUMENISMO Y DIÁLOGO INTERRELIGIOSO

Buscó en todo momento el diálogo entre las diversas confesiones cristianas. También fue importante su impulso al diálogo interreligioso. El 27 de octubre de 1986, convocó a todos los líderes religiosos mundiales a una *Jornada Mundial de Oración por la Paz*, en Asís (Italia).

LA LUCHA POR LA PAZ

Medió en muchos conflictos y condenó enérgicamente la carrera armamentística y la guerra. Además, promovió iniciativas de lucha contra las desigualdades y de diálogo y resolución pacífica de conflictos. Se le considera, por ejemplo, un actor fundamental en la caída de los regímenes comunistas, por su apoyo a movimientos opositores como el del polaco *Solidaridad*, liderado por *Lech Walesa*. Mientras, mantuvo contactos con *Mijail Gorbachov*, presidente de la URSS.

También recordamos a un Juan Pablo II muy anciano y enfermo pronunciar claramente “NO A LA GUERRA”, uniendo su voz a la de muchos ciudadanos del mundo que se oponían a la invasión de Irak en 2003.

BENEDICTO XVI (2005-2013)

Durante el corto pontificado de Benedicto XVI (2005-2013) continuó la labor de su predecesor en la defensa de la paz y la justicia social. En este sentido, merecen un comentario sus tres encíclicas:

Deus caritas est (25 de diciembre de 2005)

Esta encíclica que trata del amor, defiende que la Iglesia no puede quedarse al margen de la justicia social, que debe estar dirigida por un amor desinteresado. La Iglesia, como expresión de amor a Dios y a la humanidad, debe proclamar la Palabra de Dios, celebrar los sacramentos y ejercer la caridad con todos los seres humanos.

Spe salvi (30 de noviembre de 2007)

Ante los problemas internacionales, Benedicto XVI alerta que el cristiano no debe perder la esperanza. Se trata especialmente de una invitación al optimismo responsable. El cristiano necesita ser orientado entre tanto sufrimiento y problemas que hay en todas partes del mundo. Define el mensaje del Evangelio como un encuentro con Dios, que transforma el mundo. El Papa anima a los cristianos a trabajar en esta construcción de un mundo nuevo, de acuerdo con el mandato evangélico.

Caritas in veritate (29 de junio de 2009)

Escrita en el comienzo de la crisis económica mundial, reclama acabar con las desigualdades entre pobres y ricos y armonizar el desarrollo económico con el social. Se centra en el desarrollo de los pueblos y la colaboración entre las naciones, para la promoción de todos los seres humanos. Se preocupa de los atentados contra la persona, como el terrorismo, la guerra o los problemas medioambientales. Vuelve a llamar a los cristianos a la esperanza y a trabajar por construir un mundo acorde con el mensaje de Cristo.

FRANCISCO (2013-...)

Los pocos años de pontificado que lleva el Papa Francisco sirven para comprobar que ha llegado con un nuevo talante. Su biografía nos presenta a un hombre humilde, con una opción preferencial por los pobres, especialmente a los marginados y los que sufren. Desde el principio se ha preocupado de mostrar con obras y gestos su compromiso de diálogo con todos los sectores de la Iglesia, todas las confesiones religiosas y con cualquier persona. Considero que el Papa Francisco es una persona esencial para trabajar por la paz, gracias a su pensamiento y sus actos. Por eso, hablaré brevemente, a continuación, de la exhortación apostólica *Evangelii gaudium* y la encíclica *Laudato si*.

Evangelii gaudium (24 de noviembre de 2013)

Habla de la transformación misionera de la Iglesia, además de la paz, el diálogo interreligioso o la ecología.

Recuerda que tenemos que distinguir todo aquello que en el mundo pueda ser fruto del Reino de Dios y diferenciarlo de todo aquello que atenta contra este. Así, ataca la economía que excluye a amplios sectores de la sociedad, que origina idolatría por el dinero y genera violencia.

“Los mecanismos de la economía actual promueven una exacerbación del consumo, pero resulta que el consumismo desenfrenado unido a la inequidad es doblemente dañino del tejido social. Así la inequidad genera tarde o temprano una violencia que las carreras armamentísticas no resuelven ni resolverán jamás.”⁴³

La encíclica anima a buscar la unidad de los cristianos y a trabajar por acabar con los conflictos en el mundo. En un tono muy esperanzador, llama a la alegría por el Evangelio y a compartir esa alegría con toda la humanidad.

⁴³ PAPA FRANCISCO, *Evangelii gaudium*, 60. Editorial Sal Terrae. Colección Presencia Teológica. Basauri (Vizcaya) 2014

Laudato si (24 de mayo de 2015)

Con una clara resonancia franciscana, empezando por el título, es una encíclica que se centra en el cuidado del medio ambiente y la Tierra o, como el Papa Francisco la llama, “*la casa común*”. Trata sobre la naturaleza, los animales, la vida en la Tierra o el uso de la energía. Critica, con más dureza que todos sus antecesores, el consumismo y el desarrollo irresponsable. Llama a todos a colaborar en las acciones que luchen contra el cambio climático.

“Necesitamos una conversación que nos una a todos, porque el desafío ambiental que vivimos, y sus raíces humanas, nos interesan e impactan a todos. El movimiento ecológico mundial ya ha recorrido un largo y rico camino, y ha generado numerosas agrupaciones ciudadanas que ayudaron a la concienciación.”⁴⁴

⁴⁴ PAPA FRANCISCO, *Laudato si*, 14. *Sobre el cuidado de la casa común*. Editorial San Pablo. Madrid 2015

LOS RETOS DE LA SOCIEDAD ACTUAL PARA EL CRISTIANO

SOCIEDADES EN CONFLICTO EN EL SIGLO XXI

La globalización

El comienzo del siglo XXI tiene una característica que podemos considerar la principal, que es la *globalización*, en todos los niveles. Se trata de un proceso a gran escala que consiste en una creciente comunicación e interdependencia entre todas las naciones. Los mercados, sociedades y culturas se ven afectados, siendo influidos unos por otros. Esta situación provoca una serie de transformaciones culturales, sociales y económicas de gran magnitud. Es un proceso que nació en las sociedades democráticas de libre mercado y que se extendió por todo el mundo gracias a la revolución informática, de manera proporcional a la apertura democrática y el acceso a internet de la población de cada lugar.

La mejora de los transportes, la apertura de fronteras antaño cerradas (como es el caso de la Unión Europea o algunos países asiáticos) y la difusión de documentales, películas, libros o reportajes sobre diferentes partes del mundo ha promovido un mayor conocimiento de la realidad y de la cultura de otros países. Por otra parte, la proliferación de sucursales y franquicias de multinacionales ha extendido por todo el mundo una forma de comer, vestir, organizar el trabajo y la vivienda muy unificada. Del mismo modo, los gustos musicales y artísticos se han unificado.

En lo que respecta a la religión y el pensamiento, se está produciendo un creciente sincretismo, que desemboca en un peligroso relativismo moral. El Papa Benedicto XVI alertó que la *“dictadura del relativismo socava la democracia. [...] El respeto por los derechos de los demás, que se traduce en un diálogo sincero y fiel a la verdad, guiará los pasos prácticos que se deben emprender”*.⁴⁵

Consecuencias positivas

- El conocimiento de sociedades donde existen mayores cuotas de libertad y democracia, así como el contacto con personas de diferentes nacionalidades,

⁴⁵ Mensaje dirigido por Benedicto XVI al cardenal Walter Kasper, antes de asistir a la II Conferencia Internacional dedicada al tema *“Paz y Tolerancia, diálogo y entendimiento en el Sudeste Europeo, el Cáucaso y Asia Central”*, celebrado en Estambul (Turquía), del 7 al 9 de noviembre del 2015. Fuente: Aciprensa (www.aciprensa.com).

gracias a los viajes, los medios de comunicación o internet; favorece la mejora de la situación de los Derechos Humanos en todos los países.

- El contacto entre personas y países, así como la extensión de los debates a todos los niveles, hace que se generalice la idea de que es necesaria la creación de instituciones globales, orientadas a la defensa y vigilancia de los Derechos Humanos y garantizar la mejora de la calidad de vida de todos.
- Es más fácil ayudar a los países en desarrollo en la universalización de la sanidad, la educación y otros derechos, gracias a la mejora de las comunicaciones y a internet.
- A pesar de quedar todavía mucho trabajo por hacer, los datos estadísticos demuestran que ha mejorado, a nivel mundial, la esperanza de vida, el acceso a la sanidad o la alfabetización. Del mismo modo, gracias a la posibilidad de hacer más visibles las campañas, se ha reducido la esclavitud infantil, la tortura y cada vez son menos los países con pena de muerte en sus legislaciones.
- El nacionalismo decae como ideología, frente al internacionalismo y el multiculturalismo.

Consecuencias negativas

- Los gobiernos de corte neoliberal privatizan los servicios públicos como la sanidad, la educación o el transporte; cayendo estos en manos de multinacionales cuyos intereses distan mucho de ser los de los beneficiarios de esos servicios.
- El control de los recursos y de los servicios públicos está cada vez más centralizado en manos de multinacionales, que controlan las decisiones políticas en función de sus intereses. Este problema se agrava con el progresivo endeudamiento de las naciones y el control de esta deuda por parte de bancos o fondos de inversión.

- La mayor facilidad de circulación de capitales permite que quienes poseen gran parte de la riqueza la saquen del país y la metan en paraísos fiscales, evitando el control por parte de los gobiernos del capital nacional y del dinero obtenido por actos ilícitos.
- La facilidad de circulación de personas, bienes y capitales facilita los negocios ilícitos como el tráfico de drogas, el contrabando, la trata de personas o de órganos.
- La facilidad en la circulación de bienes también afecta a las armas.
- El fomento de la competencia como valor económico universal favorece a las multinacionales y perjudica a los trabajadores y pequeños empresarios locales.
- Las diferencias de salarios entre unos países y otros provoca la deslocalización de la producción, aumentando la explotación laboral en los países en vías de desarrollo. En los países desarrollados aumenta el paro y empeoran las condiciones laborales, con el pretexto de la competitividad.
- Los países en vías de desarrollo con bastantes recursos naturales son explotados por multinacionales que sacan la riqueza de esas naciones para llevarla a los países desarrollados, fundamentalmente Estados Unidos y la Unión Europea. Los países en vías de desarrollo prefieren invertir en una lucrativa exportación antes que en un tejido industrial y de infraestructuras nacionalizado que proporcionaría beneficios a la nación a largo plazo.
- Las culturas y lenguas minoritarias tienen difícil el mantenerse vivas ante una cultura homogénea demasiado agresiva en medios y publicidad.
- Se sobrevalora el consumismo y la constante tecnificación, para mantener el sistema, frente a valores éticos y de eficiencia productiva.

- La conocida como *fuga de cerebros* de los países pobres a aquellos donde pueden desarrollar mejor su potencial investigador o laboral.
- El rechazo en muchos países a los valores culturales occidentales provoca un integrismo vinculado al nacionalismo o a la religión.
- En algunos países en desarrollo, las multinacionales llegan a controlar casi todo el sistema político, llegando a controlar incluso su propio ejército privado.

Como se puede comprobar, los enormes beneficios que aporta la globalización se ven empañados por todas las consecuencias negativas derivadas de la misma. La reflexión mundial tiene que ir destinada a fortalecer las instituciones internacionales que defiendan los Derechos Humanos. Los acuerdos internacionales deben ir destinados a fortalecer a los gobiernos, frente a los abusos a los que puedan verse sometidos por parte de multinacionales u organizaciones criminales.

Los intereses de las multinacionales están provocando un escandaloso aumento de las desigualdades sociales y del reparto de la riqueza, lo que conduce a muchos países al subdesarrollo y a la degradación del medio ambiente, lo que provoca enfermedades, plagas y hambrunas.

La defensa de los intereses de las multinacionales, por parte de gobiernos controlados por estas, hace que los mandatarios extiendan medidas de represión para controlar huelgas o protestas. En definitiva, a pesar de que los modelos de sociedades democráticas se extienden por todo el mundo, los gobiernos democráticos y controlados por los parlamentos nacionales, cada vez tienen menos capacidad de acción por estar sometidos a los intereses de las multinacionales que, en virtud del pretexto de la libre competencia, controlan el mercado. Por eso, supone un espejismo de libertad para los ciudadanos, especialmente para los trabajadores.

Terrorismo global

Uno de los fenómenos relacionados con la globalización es la extensión del terrorismo global. Hasta ahora, los grupos terroristas eran grupos armados locales con pretensiones nacionalistas (IRA en Irlanda o ETA en España), grupos de extrema derecha con

frecuencia xenófobos (Ku Kux Klan en Estados Unidos) o de extrema izquierda vinculados a ideología marxista (GRAPO en España). También había pequeños grupos o individuos de ideología anarquista, que atentaban contra autoridades (archiduque Francisco Fernando en el Imperio Austro-Húngaro o Alfonso XIII en España).

La globalización ha permitido que los grupos terroristas puedan organizarse en redes extendidas por todo el mundo, que se comunican y difunden su propaganda gracias a internet. En esta nueva era del terrorismo, hay que destacar al Estado Islámico, escisión del anterior grupo, *Al Qaeda*, a quien supera en infraestructura, alcance y medios.

En Oriente Medio, desde la *Guerra del Golfo Pérsico* (1990-1991), pasando por la *Guerra de Irak* (2003-2011) y la *Guerra Civil Siria* (desde el 2011) ha provocado una inestabilidad que ha servido para alimentar el odio contra Occidente, difundir la versión más radical del islam y crear una organización terrorista de magnitud desconocida hasta ahora. El Estado Islámico controla un amplio territorio en Irak y Siria y cuenta con apoyos de grupos terroristas menores en países árabes inestables políticamente, como Líbano, Yemen, Libia o Nigeria; además de pequeños grupos en todo el mundo. La facilidad de las comunicaciones y los transportes, permite la llegada de personas que viajan para apoyar a este grupo y el tráfico de armas y material necesario para sostener la trama en todos los países donde opera. Además, internet le permite al autodenominado Califato Islámico difundir sus ideas entre los jóvenes de los suburbios occidentales, que encuentran en esta organización una respuesta a su alienación social, cultural y religiosa.

Las guerras al comienzo del siglo XXI

La difícil configuración geopolítica mundial, la situación provocada por el nuevo tipo de terrorismo y la globalización, provocan que los conflictos bélicos de este siglo sean diferentes a los que estábamos acostumbrados a ver hasta ahora. Conviven enfrentamientos tradicionales con guerras originadas por diversos motivos. Junto a conflictos enquistados desde hace más de 50 años (*guerra de Israel y Palestina* o *guerra de Cachemira*), nos encontramos con otros actuales (*guerra civil siria* o *guerra del este de Ucrania*). A estas guerras hay que añadir otras de carácter más difuso como las guerras contra el terrorismo en Medio Oriente o contra el narcotráfico en México. En total, 34 conflictos reconocidos como tales por la ONU.

Por otra parte, tenemos zonas donde existe tensión entre países (China y Taiwán o Armenia y Azerbayán), territorios con aspiraciones secesionistas (Cataluña en España o Tíbet en China) y conflictos no resueltos que se encuentran en una situación de una muy difícil tregua (Corea del Norte y Corea del Sur). Aunque en una situación actual de no enfrentamiento, existen posibilidades de que acaben en conflicto armado).

Carrera armamentística

La implicación de cada vez más estados en las guerras, así como la lucha contra el terrorismo y el narcotráfico han disparado la venta de armas, siendo Estados Unidos y Rusia los principales exportadores. Muchas de estas armas, acaban en manos de grupos terroristas o del enemigo al que se pretende combatir. Además, los países exportadores de armas tienen diferentes intereses y aliados en las diferentes guerras, por lo que se hace difícil ver un futuro donde estas finalicen.

Uno de los problemas que provocan las guerras es el reclutamiento de niños. Muchas veces son secuestrados de pequeños en sus aldeas y, bajo la amenaza de asesinar a sus familias, son obligados a luchar en guerras o grupos terroristas, tras un proceso de anulación de la personalidad y sumisión al líder.

Esta situación de conflicto permanente y peligro terrorista alimenta el miedo en la población civil, que compra cada vez más armas, en países como Estados Unidos. Estas armas son utilizadas muchas veces en conflictos particulares o en agresiones racistas.

Sociedades violentas

La globalización ha traído también, como se puede ver, la globalización del miedo y de actitudes violentas y revanchistas. La resolución violenta de los conflictos está instalada en el pensamiento de la sociedad. Por eso, es un reto de la educación cambiar esta manera de pensar. Más adelante hablaré de este tema.

JUSTICIA SOCIAL Y PAZ

El trabajo por la paz no puede ser solo llegar a una situación de no enfrentamiento. Las guerras no resueltas de la Península de Corea o de Taiwán y China son dos ejemplos que no pueden calificarse como de una situación de paz. Por otra parte, las situaciones que enfrentan a colectivos o grupos étnicos y los problemas territoriales, de recursos o

laborales pueden desembocar en conflictos o guerras civiles. Por eso, hay varios factores que deben ser tenidos en cuenta a la hora de trabajar por la paz y prevenir las guerras:

- **Promoción humana.** Los seres humanos tienen que contar con los recursos necesarios para vivir, progresar y desarrollar una vida digna y de calidad. Es necesario extender la educación universal y la atención médica a todos los lugares. Proporcionando a todos los pueblos lo necesario para que logren su desarrollo personal y en comunidad, evitaremos enfrentamientos contra la autoridad, así como el aumento del terrorismo en los suburbios de las grandes ciudades.
- **Medio ambiente.** Para el desarrollo de los pueblos, es necesario que dispongan de un medio ambiente limpio y en condiciones aptas para el cultivo y la vida. La ausencia de acceso al agua potable está en el origen de la mayoría de las enfermedades y muertes que afectan a los países en vías de desarrollo. La deforestación y la desertificación reducen las zonas de cultivo y la contaminación de ríos y mares, así como la pesca agresiva perjudican a los pequeños pescadores. Además de estos factores, el calentamiento global y la extinción de especies se suman a una preocupante lista de problemas que pueden desembocar en más guerras, por el acceso a los recursos naturales, especialmente al agua.
- **Indigenismo.** En todos los continentes, aunque en Europa en muy menor medida, nos encontramos con pueblos que no han sucumbido a la globalización y continúan viviendo de manera tradicional. Forzar su integración en ambientes urbanos provoca en ellos alcoholismo, drogodependencias y delincuencia. Muchas veces, se ven obligados a emigrar, al ser privatizados los recursos que utilizaban desde hace siglos de manera gratuita (bosques, montes, ríos, praderas...). Es difícil el equilibrio entre respetar las formas de vida tradicional y promover el progreso y los beneficios que este puede aportar, como la educación y la sanidad. Es necesario el diálogo constante con figuras destacadas de estos pueblos, para garantizarles el uso de sus tierras y recursos y conjugarlo con el bien común de los países afectados. Un ejemplo de buena práctica lo

tenemos en los acuerdos de Kenia y Tanzania con los masáis, por la gestión del *Parque Masai Mara*. Pueden mantener su actividad agropecuaria y se les hace responsables de la lucha contra la caza furtiva. En el lado contrario, vemos la difícil integración de pueblos sin estado, como los *kurdos* o los *gitanos* y la pérdida de identidad de otros pueblos como los *nenets* en Rusia o los *inuit* en Canadá.

- **Feminismo.** Uno de los indicadores que sirven para evaluar el nivel de cumplimiento de los Derechos Humanos en un país es la igualdad entre el hombre y la mujer, en todos los aspectos. Hay que apoyar las iniciativas que, en cualquier país, permitan un mejor acceso de la mujer a puestos directivos en los trabajos y en la política. En países en vías de desarrollo, es fundamental garantizar el acceso de la mujer a la educación y a la sanidad, en igualdad de condiciones con los hombres.
- **Soberanía alimentaria.** La posesión de la mayor parte de la tierra por parte de las multinacionales, provoca monocultivos como el café o el algodón que, cada vez más, son productos transgénicos. Estos productos no permiten guardar semillas para siguientes cultivos, tal y como se hace en la agricultura tradicional, por lo que la dependencia de las multinacionales es mayor. Los estados con grandes extensiones de monocultivos destinados a la exportación sufren una fuerte dependencia de las importaciones de alimentos. Un desencuentro entre el gobierno y las multinacionales que controlan el mercado provocará escasez y desabastecimiento.⁴⁶ Por eso, garantizar que todos los países puedan abastecerse por sí mismos de alimentos y productos de necesidad, es imprescindible para evitar revueltas y conflictos.
- **Soberanía energética.** De igual modo, la dependencia energética de otros países puede provocar conflictos ante un posible aumento de precios o disminución del suministro.⁴⁷ Es necesaria la difusión de las energías renovables por todos los

⁴⁶ Un ejemplo claro de esta situación lo encontramos en Venezuela. Desde el año 2014, tiene serios problemas para proporcionar alimentos y productos de primera necesidad a tiendas y supermercados. (Vd. "El desabastecimiento de medicinas agrava la crisis en Venezuela", *El Mundo*. 19-12-2015.

⁴⁷ Cuando, en 2014, la Unión Europea acusó a Rusia de desestabilizar el gobierno ucraniano y financiar a los separatistas de Lugansk y Donetsk, Bruselas amenazó con sanciones a Rusia. La intervención europea

países. El control estatal de esta energía provocará estados más libres y menos dependientes del exterior, así como un mejor cuidado del medio ambiente en todo el mundo.

- **Derechos laborales.** La deslocalización de la producción a factorías de países en desarrollo, provoca paro en el país de donde huyen las empresas y explotación laboral allí donde van. Las condiciones laborales de los países desarrollados tienen que empeorar bajo el pretexto de flexibilizar el mercado laboral y reducir el paro. Se debe luchar por mejorar las condiciones laborales de los países en desarrollo y aumentar el control internacional sobre las condiciones de los trabajadores de todo el mundo. O se exportan derechos a los países subdesarrollados o acabaremos importando esclavitud.
- **Corrupción.** La corrupción en los gobiernos y el funcionariado es un problema que se encuentra en todos los países. Sin embargo, el mayor control y transparencia así como inspecciones y auditorías, realizadas por organismos independientes, preferiblemente internacionales, reducirá los niveles de corrupción en todos los países. En los países en vías de desarrollo, la corrupción en la policía y el ejército provocan la aparición de grupos paramilitares o de extorsión a la población civil. Esta corrupción, además de la escasa conciencia democrática y cívica de estos funcionarios, se debe a los bajos sueldos que suelen percibir.

TRABAJAR EN EL MUNDO PARA LA PAZ MUNDIAL

ONU

La Organización de las Naciones Unidas tiene que ser el instrumento que se encargue de unir a los estados en la búsqueda de la justicia social y la paz en todo el mundo, poniendo como base de toda relación humana o entre estados, la *Declaración Universal de los Derechos Humanos*. La ONU se enfrenta a varios problemas, como el derecho de veto de los cinco miembros permanentes del *Consejo de Seguridad* (Estados Unidos,

a favor de Ucrania, así como las sanciones no pudieron ser todo lo contundentes que Bruselas hubiera deseado, ya que países como Alemania dependen totalmente del gas ruso. (Vd. "¿Puede Europa vivir sin el gas ruso?". *BBC*. 28-3-2014.

Francia, Reino Unido, Rusia y China). La organización cuenta con escasos medios para hacer cumplir sus resoluciones.⁴⁸

A pesar de ello, es un organismo que promueve diversas iniciativas y que, en ocasiones, sirve para presionar a algunos países a cambiar sus posturas iniciales. La lucha contra la tortura o la pena de muerte son dos ejemplos positivos que, sin la existencia de las Naciones Unidas no podrían llevarse a cabo con el nivel de éxito que se desarrollan. Además, es un foro que sirve para poner en común los puntos de vista de los diferentes países y una apuesta por el diálogo para resolver los conflictos.

Por nombrar una iniciativa de la ONU que ya mencioné anteriormente, explicaré brevemente en qué consiste la Alianza de Civilizaciones:

El 21 de septiembre de 2004, el presidente español José Luis Rodríguez Zapatero propuso en la 59ª Asamblea de las Naciones Unidas una Alianza de Civilizaciones entre Occidente y el mundo musulmán para combatir el terrorismo por otro medio que no sea el militar. Tras diversos apoyos importantes como Turquía o Estados Unidos, fue asumido por la ONU el 26 de abril de 2007.

Actualmente cuenta con 89 países y 17 organizaciones internacionales que, con los objetivos de la cooperación antiterrorista, la corrección de desigualdades económicas y el diálogo cultural se reúnen periódicamente para elaborar estrategias que impliquen tanto a los estados como a la sociedad civil.

LA IGLESIA EN UN MUNDO DE CONFLICTOS

He explicado ya la postura del Vaticano en todos estos temas y la exhortación que hacen a todos los católicos a luchar por la paz y la justicia social. En este sentido, tenemos que destacar la labor de los misioneros y la defensa de los débiles y oprimidos que sacerdotes, religiosas, religiosos y laicos realizan, poniendo en peligro su propia vida.⁴⁹

⁴⁸ Conocidas son los sucesivos incumplimientos de las resoluciones de la ONU por parte de Israel, respecto a sus fronteras, los asentamientos de colonos o la creación de un estado palestino. Un resumen de todas las resoluciones de la ONU incumplidas por Israel los encontramos en <http://www.palestinalibre.org/articulo.php?a=12614>

⁴⁹ Podría extenderme explicando diversos casos que ejemplificarían lo dicho. Los asesinatos del obispo Óscar Arnulfo Romero (1980) o de Ignacio Ellacuría (1989), en El Salvador, son dos ejemplos de la lucha

En ocasiones, esta defensa de los débiles frente a los intereses de multinacionales, gobiernos corruptos, mafias internacionales o paramilitares, ha llevado a los sacerdotes a implicarse excesivamente en política.⁵⁰ También encontramos casos de sacerdotes que se unieron a grupos armados, luchando del lado de guerrilleros o terroristas.⁵¹

Podríamos englobar todas estas iniciativas dentro de la corriente conocida como *Teología de la Liberación*. Después del Concilio Vaticano II y el movimiento de las comunidades eclesiales de base, se desarrolló una corriente que defendía la opción preferencial por los pobres. A pesar de haber dos advertencias de la *Congregación para la Doctrina de la Fe*⁵², hoy en día continúa teniendo seguidores en América y simpatizantes por todo el mundo.

Se ha visto como un precedente de la *Teología de la Liberación* el movimiento de los “sacerdotes obreros” o “curas rojos”. Surgido en Francia en 1944⁵³, se extendió a la España franquista en los años 60. También se extendió por América Latina. Se trataba de sacerdotes que se acercaban al mundo obrero, realizando trabajos de baja cualificación y desarrollando su labor en los barrios obreros. Juan XXIII lo suprimió como movimiento eclesial, porque muchos de estos sacerdotes descuidaban sus labores litúrgicas y pastorales, centrándose en la atención a los problemas de los obreros. Sin embargo, la aportación de muchos de estos sacerdotes acercó los problemas de los obreros a la Iglesia y extendió la pastoral en unos ambientes donde no se había desarrollado mucho, fuera de las encíclicas sociales. El propio *Jorge Mario Bergoglio* (posteriormente Papa Francisco) se unió a una de estas corrientes, atendiendo a los más necesitados.⁵⁴

profética que realizan los católicos en muchos países, entregando a sus hermanos incluso su propia vida. (<http://servicioskoinonia.org/relat/300.htm>)

⁵⁰ Ernesto Cardenal, sacerdote nicaragüense, implicado activamente en el Frente Sandinista de Liberación Nacional, formó parte del gobierno de Nicaragua entre 1979 y 1987. (<http://servicioskoinonia.org/relat/300.htm>)

⁵¹ El sacerdote aragonés Manuel Pérez Martínez, conocido como “Cura Pérez”, se unió en 1969 al Ejército de Liberación Nacional de Colombia, del que llegó a ser su ideólogo y comandante en jefe. (Vd. <http://www.eltiempo.com/archivo/documento/MAM-805851>)

⁵² La Congregación para la Doctrina de la Fe emitió dos instrucciones acerca de los errores de la Teología de la Liberación: *Libertatis nuntius* (1984) y *Libertatis conscientia* (1986) (<http://servicioskoinonia.org/relat/300.htm>)

⁵³ El Abbé Pierre fundó la fundación Traperos de Emaús, en 1947, para atender a los más necesitados.

⁵⁴ “Sacerdotes califican a Francisco como 'el Papa de los villeros'”. *Diario Popular*. 14 de marzo de 2013.

La labor de los católicos no solo se desarrolla en los países en vías de desarrollo o en las misiones. En países desarrollados y tradicionalmente católicos, como España, los católicos desarrollan su actividad en múltiples organizaciones eclesiales (*Manos Unidas, Caritas...*) trabajando en favor de los más necesitados, en su propia localidad o barrio. En España, las parroquias continúan siendo un elemento aglutinador de todo el voluntariado católico, que atiende a las necesidades de parados, personas sin techo, mujeres maltratadas, drogodependientes, ancianos, enfermos...

Otros católicos se enfrentan a situaciones extremadamente difíciles, realizando su labor en lugares donde son perseguidos, como es el caso de Irak o China. En otros lugares como Egipto, la escasa presencia católica les convierte en una minoría con menos derechos. También es encomiable la presencia de católicos en los Santos Lugares (Israel y Palestina) donde son una minoría marginada en un conflicto entre judíos y musulmanes. La presencia de estos cristianos es un claro ejemplo del carisma profético que debe movernos a todos y nos sirve como ejemplo y esperanza a todos los que vivimos en países donde no tenemos dificultades para desarrollar nuestra fe.

También hay muchos católicos trabajando en organizaciones no eclesiales, como ONGs, asociaciones vecinales, movimientos ciudadanos, sindicatos, partidos políticos... La labor de los católicos en esos colectivos lleva el mensaje cristiano a cualquier lugar de la sociedad. Es muy necesario que los católicos estén presentes en todos estos movimientos, para mostrar el mensaje del Evangelio a todos aquellos a los que, por diversas circunstancias, no ha llegado o no han sabido entenderlo y apreciarlo. En el trabajo de los católicos en estas organizaciones, manteniendo la comunión con la Iglesia, recordamos el mandato de Jesús, cuando dijo: *“En esto reconocerán que sois mis discípulos, en el amor que os tengáis unos a otros.”* (Jn 13,35)

Diálogo interreligioso y ecumenismo

El diálogo interreligioso es fundamental para trabajar por la paz. Muchos de los conflictos se desarrollan con el pretexto de las diferencias religiosas. La labor de las autoridades religiosas de todas las religiones es evitar el odio y el enfrentamiento entre las diferentes confesiones religiosas. El teólogo alemán *Hans Küng*, lo explicó de la siguiente manera:

“No habrá paz entre las naciones sin paz entre las religiones. No habrá paz entre las religiones sin diálogo entre las religiones.”

Aunque el contacto entre religiones siempre ha existido, el diálogo con intención de colaboración es algo reciente. Empezó a desarrollarse en 1893, con el *Parlamento Mundial de las Religiones* y continuó con otras experiencias como la comunidad monástica de *Taizé*, fundada por *Roger Schutz* en 1940.

En el Concilio Vaticano II, la encíclica *Nostra aetate* (1965) fue el impulso al diálogo interreligioso desde la Iglesia Católica. A partir de ahí, se creó el *Pontificio Consejo para el Diálogo Interreligioso*, desde donde se coordinan todas las iniciativas en este sentido.

Sin embargo, por la parte cristiana, el diálogo interreligioso debe ir acompañado por el ecumenismo, que persigue la unidad de todos los cristianos, separados por diferentes cismas y escisiones. Se han dado grandes pasos, como el reconocimiento del bautismo o el matrimonio realizados en otras confesiones cristianas. Todavía hay dificultades, como los referentes a la autoridad papal o algunos aspectos doctrinales. No obstante, la colaboración en la labor pastoral y misionera y las convicciones de justicia social y promoción humana, son aspectos que acercan esta unidad entre las iglesias, especialmente entre los más jóvenes.

LA LUCHA POR LA PROMOCIÓN HUMANA

No se pueden dejar de lado las diferentes iniciativas ciudadanas, que en todas partes del mundo trabajan por diversas causas. La sociedad civil es el principal motor del cambio social y político, necesario para solucionar los diversos problemas que nos encontramos en todo el mundo. La movilización ciudadana sirve como elemento de presión a gobiernos y es necesaria para concienciar al mundo y organizar campañas a favor de diversas causas.

En este sentido, hay que destacar la labor de los sindicatos, asociaciones vecinales, ONGs, partidos políticos, plataformas, etc... Por todo el mundo, su actividad suple las carencias que tiene el Estado. Sin embargo, no pueden quedarse en mera asistencia, sino que deben ayudar a los pueblos a desarrollarse y prosperar. También deben ejercer

presión en la opinión pública y en los gobiernos, para que el Estado asuma su responsabilidad, en temas tan importantes como la educación, la sanidad o la asistencia social.

En la segunda década del siglo XXI, hemos visto una serie de protestas ciudadanas, que tienen diferentes características a las que se habían producido anteriormente:

- Son protagonizadas especialmente por jóvenes de clase media.
 - De apariencia espontánea, las convocatorias se difunden por las redes sociales y por internet.
 - El objetivo de las protestas es cambiar el sistema, al que se ve como una estructura burocratizada incapaz de solucionar los problemas de los ciudadanos.
 - Apoyadas por personas de todas las clases sociales, provocan un deseo de mayor democracia, transparencia y participación ciudadana en la política.
- Primavera árabe (2010-2011)

El comienzo de estas protestas se sitúa en el Sáhara Occidental. Posteriormente, se extienden a Túnez y Egipto. Revueltas parecidas se suceden en todos los países árabes.

Las reclamaciones de los ciudadanos de estos países son: la creación de sistemas políticos democráticos, el aumento de las libertades civiles, especialmente la libertad de expresión y la libertad religiosa. Rápidamente despertaron la simpatía de muchos ciudadanos occidentales, que bautizaron este movimiento generalizado como “*Primavera Árabe*”.

Sin embargo, los resultados obtenidos están muy alejados de lo que se pretendía conseguir. En Egipto, en Libia o en Siria, ha provocado guerras civiles, inestabilidad política y social y aumento de la presencia del terrorismo. Sin embargo, no se puede hacer una lectura exclusivamente pesimista, ya que las

movilizaciones en Turquía, Líbano o Israel en favor de los Derechos Humanos tienen su origen en esta oleada de revueltas árabes.

- 15M español (2011)

La simpatía por las revueltas árabes, la popularidad del libro *Indignaos*, de Stephan Hassel⁵⁵, la corrupción política y el hastío generalizado en la sociedad española por la crisis económica, que afectaba desde 2008 con especial dureza en este país, provocaron una sensación de enfado, que se tradujo en manifestaciones y protestas por diferentes motivos.

El 15 de mayo de 2011, una manifestación convocada el día anterior por redes sociales en todas las ciudades españolas, a la que se habían adherido movimientos sociales, ONGs, partidos políticos y sindicatos, finalizó con acampadas en las principales plazas de las ciudades más importantes de España. En los días posteriores, aparecieron acampadas en otras localidades más pequeñas. Todas estas acampadas se convirtieron en asambleas improvisadas donde cualquiera presentaba temas y se debatía acerca de todo.

Se crearon páginas web y foros de internet, que servían para compartir experiencias de los diferentes lugares y para que el movimiento fuese conocido en el resto del mundo. En algunos países fue imitado, aunque más tímidamente, gracias muchas veces a la influencia de los emigrantes y estudiantes españoles en el extranjero.

Producto del 15M fueron las denominadas *mareas* (organizaciones que agrupan a colectivos del mismo gremio funcional, como la sanidad, la educación o la sanidad), la aparición de partidos políticos nuevos (*Podemos* y *Ciudadanos*) que amenazan la alternancia política tradicional entre el PSOE y el Partido Popular o la aparición de plataformas para luchar contra los desahucios o los recortes sociales y laborales.

⁵⁵ STEPHAN HASSEL. ¡Indignaos! Editorial Destino.

A imitación del 15M, han aparecido movimientos similares en otros países como Estados Unidos (Occupy Wall Street, 2011), Turquía (Ciudadanos en Pie, 2013) o Francia (Nuit Debout, 2016).

La facilidad para difundir sus reivindicaciones por internet, así como el contacto entre las personas de los diversos movimientos y países hacen que estos movimientos varíen con el tiempo y se adapten a las diferentes situaciones, en consonancia con los avances tecnológicos.

ENSEÑAR A VIVIR EN PAZ

LOS RETOS DE LA ESCUELA

El análisis realizado sobre la sociedad actual y la forma en que se difunde la información nos hace reflexionar sobre el sistema educativo, ya que responde, en gran parte, a un modelo creado en el siglo XVIII. En la época del despotismo ilustrado,⁵⁶ en Prusia se inventó la escuela pública y obligatoria, con el fin de formar trabajadores útiles al sistema, que pudiesen incorporarse de modo efectivo a las fábricas. Por ello, también se trataba de educarlos como ciudadanos obedientes. El modelo se extendió por todo el mundo, durante el siglo XIX y principios del XX. Era una escuela cerrada en sí misma al mundo exterior: pruebas estandarizadas, clases divididas por edades, horarios estrictos... Este sistema educativo ha ido adaptándose a los avances sociales, pero ha recibido muchas críticas de modelos que algunos pedagogos proponían como sistemas educativos alternativos.⁵⁷

El igual que ha sucedido con la prensa, la música, la política o las comunicaciones, la escuela que podíamos considerar válida hace unos años no funciona, ni cumple sus objetivos. Aumenta el fracaso escolar, el desapego entre alumnos, profesores y contenidos curriculares es cada vez mayor. Los niños y adolescentes aprenden en internet y gracias a su propia iniciativa, cosas que el colegio no les enseña, porque no entran en los planes educativos. En todos los países, se está haciendo una reflexión multidisciplinar acerca de este problema, para encontrar un modelo educativo que responda a los objetivos que perseguimos. Sin embargo, el mayor problema está ahí: ¿qué objetivos perseguimos con la educación?

Aquí es donde, en mi opinión, la Iglesia tiene mucho que aportar. La construcción del Reino de Dios y las enseñanzas del Evangelio nos ayudan a entender la pedagogía divina, la manera que Dios tiene de enseñar a los seres humanos.

⁵⁶ Recordemos el lema de este sistema político: *“Todo para el pueblo, pero sin el pueblo.”*

⁵⁷ Como el objetivo de este trabajo no es abordar una reflexión sobre el sistema educativo actual, simplemente me limitaré a nombrar algunos pedagogos que experimentaron con otros modelos educativos y que, con mayor o menor fortuna, influyeron en los cambios que se han producido a lo largo de los siglos XX y XXI en la educación, como fueron Francisco Ferrer i Guardia, la escuela de Summerhill o Benjamin Bloom... (Vd. Película-documental *“La Educación Prohibida”*, de Germán Doin. 2012.

Pedagogía divina

Dios se presenta ante nosotros, nos sale al encuentro, como el Jesús resucitado ante las mujeres que van a buscarlo en el sepulcro.⁵⁸ Se muestra como una novedad, como algo que sabe que ellas están dispuestas a conocer y, entonces, les dice: “*No temáis*”.⁵⁹ Es el primer paso que debe haber en tanto en el educador, como en los contenidos que se van a mostrar. Deben *salir al encuentro* del niño, es decir, sugerirle en aquello que busca y anhela. ¿Y qué es lo que el alumno busca?

Jesús no impone su enseñanza, escucha lo que el otro espera de Él, dialoga con quien se le acerca y le ayuda. Así, cuando le llama un ciego de nacimiento en *Jerico*, a pesar de la evidencia de su problema, quiere escucharle y le dice: “*¿Qué quieres que te haga?*”⁶⁰ Interesarse por los problemas y las necesidades del alumno es lo siguiente que se debe hacer. Una vez conseguida su atención, hay que escucharle, antes que hablarle o enseñarle.

Es el momento en que el maestro sabe hacerse entender y consigue ser escuchado con atención, como Jesús a quien “*la muchedumbre le oía con agrado*”.⁶¹ Es la forma en que Jesús enseña las Bienaventuranzas, la manera en que explica las parábolas. Hay que conseguir tal motivación del alumno, que escuche con agrado, pero que sea partícipe y no un simple oyente. En esto, también podemos ver el ejemplo de Jesús, quien no trata de imponer sus enseñanzas, sino que está dispuesto a dialogar con quien sea, como cuando lo ponen a prueba los fariseos⁶² o cuando debate con *Nicodemo*⁶³. Su diálogo cercano pero siempre conector de lo que expone, hace que incluso sus enemigos “*maravillados por su respuesta, se callaron.*”⁶⁴

Así es como debe ser la pedagogía cristiana. Este es el gran regalo metodológico que Jesús nos aportó. Cuando los primeros cristianos no utilizan ese método, fracasan, como fracasó San Pablo en su discurso en el *Areópago*.⁶⁵ Sin embargo, la pedagogía divina

⁵⁸ Mt 28, 9

⁵⁹ Mt 28, 10

⁶⁰ Mc 10, 51

⁶¹ Mc 12, 37

⁶² Lc 20, 20-26

⁶³ Jn 3

⁶⁴ Lc 20, 26

⁶⁵ Hch 17, 22-34

hace que en cualquier momento, los Apóstoles consigan seguidores, como *Felipe* con el esclavo etíope.⁶⁶ Las enseñanzas que buscamos los cristianos es la felicidad, el amor, la paz; en definitiva, el Reino de Dios. Por eso, nuestro objetivo no es imponer, ni instruir, ni examinar, sino seducir de la misma manera que lo hacía Jesús cuando, “*dejando las redes, le siguieron.*”⁶⁷ Conseguir que nuestros alumnos dejen las redes que les atan a otros intereses y sigan nuestro mensaje, es el reto de los educadores cristianos.

Educar personas felices, no trabajadores eficientes

Si queremos trabajar por la paz, debemos educar alumnos que trabajen en el mundo por la paz. De nada nos sirve educar a futuros empresarios, si luego no tratan a sus trabajadores a la luz del Evangelio. Es inútil producir los mejores economistas, sino utilizan sus conocimientos para luchar contra las desigualdades. Para nada nos servirán los gobernantes del futuro que ahora se sientan en nuestras aulas, si cuando tengan el poder, no lo utilicen para colaborar en la construcción del Reino de Dios. Vuelvo a San Pablo en su canto al Amor, cuando dice: “*Aunque conociera todos los misterios y toda la ciencia [...] si no tengo amor, nada soy.*”⁶⁸

Por ello, debemos saber priorizar los contenidos y enseñar, en cualquier materia, a amar al prójimo, a perdonar, a trabajar por la justicia social y la paz.

Educar, tarea de todos

Otro de los aspectos que debemos tener en cuenta es que no solo educa la escuela. Tampoco la familia. Tanto la una como la otra son dos agentes más que, aunque importantes no los únicos, educan a TODOS. Porque no solo los niños o los jóvenes son los que deben ser educados. Todos necesitamos educarnos y todos educamos a los demás.

En la sociedad de la información, una persona de un país desarrollado puede recibir más cantidad de información en un solo día, que la que un ciudadano medieval recibiera en toda su vida. Gran parte de esta información se corresponde a publicidad, informaciones sesgadas o malintencionadas, rumores, noticias falsas... Cualquier persona corre el

⁶⁶ Hch 8, 26-40

⁶⁷ Mc 1, 18

⁶⁸ 1 Cor 13, 2

riesgo de hacerse una idea completamente equivocada sobre algo o la información que recibe le dirige hacia objetivos pensados por otros. Por eso, algo esencial que debe enseñarse y trabajarse en la escuela es el saber procesar y valorar críticamente la multitud de estímulos que recibimos a lo largo del día.

En este aspecto, no solo es responsable la escuela, sino también el gobierno, los medios de comunicación, las asociaciones u organizaciones de cualquier tipo, las empresas... Por eso, el trabajo es difícil, pero todos debemos concienciarnos de nuestra labor en este caso y aprender a analizar cualquier información nosotros mismos.

Nuevos contenidos

La escuela debe adaptarse a la sociedad en que vivimos, pero también debe proporcionar a los alumnos los instrumentos para poder transformarla. No se trata ya de educar alumnos obedientes al sistema, pues, como he presentado anteriormente, el sistema necesita un cambio radical. Debemos educar personas que sepan analizar críticamente la información que reciben, sepan estudiar y aprender de todo lo que ven y dispongan de los conocimientos y medios para cambiarlo todo, si lo ven necesario.

Por eso, esta propuesta de nuevos contenidos, no significa dejar de estudiar aritmética o historia sino de hacerlo de una manera que sea más motivadora y más útil para el objetivo transformador que buscamos. Los alumnos deben ser educados en economía, política, medio ambiente, leyes, espiritualidad, tolerancia, paz, diálogo... Son temas que deben ser transversales y que darlos a conocer en la escuela aumentará el interés de los niños y jóvenes, que desean conocer y entender la sociedad en que viven, para poder cambiarla y ser partícipes de la misma.

Participación de la infancia

Como he explicado en la pedagogía divina, la única manera de poder aprender y estar motivado para ello es sentirse partícipe de ese aprendizaje y todo lo que ello implica. Ser partícipes en la sociedad es algo que se recoge en la *Convención de los Derechos del Niño*.⁶⁹ En el artículo 12, reconoce al niño su derecho a expresar sus opiniones libremente y que estas sean tenidas en cuenta.

⁶⁹ Aprobada el 20 de noviembre de 1989 por la Organización de las Naciones Unidas.

No se ha entendido muy bien cómo aplicar este artículo o quizá haya miedo a hacerlo de manera incorrecta. El caso es que la participación de niños y adolescentes en la sociedad en general y la escuela en particular es muy escasa. No podemos limitar esta participación a que un día al año puedan ir al ayuntamiento o al parlamento a hablar con los políticos, mientras los miran divertidos y con una clara actitud de superioridad. Tampoco son formas de participar en la sociedad, actividades que promueven que el niño escriba cartas al presidente o el alcalde o bien haga una redacción sobre el Jefe del Estado, para leerla después delante de él. En cuanto a los colegios, la capacidad de decisión en consejos escolares o cualquier otra oportunidad de participación que se les da, es bastante limitada y muchas veces frustrante.

El niño tiene que poder debatir en la escuela sobre contenidos y objetivos; explicar su opinión acerca de los horarios o la forma de organizarse el centro; expresar sus quejas acerca de las instalaciones, el trato de los profesores, las normas del colegio... Una escuela participativa se convierte en foro de debate entre padres, profesores y alumnos pero también, un lugar donde todos colaboran en organizar y decidir sobre campañas o semanas culturales, actividades escolares o extraescolares, excursiones, recursos educativos... Si queremos educar ciudadanos democráticos, debemos hacerlo en un ambiente democrático y crítico.

Pero la escuela no puede ser un mundo cerrado en sí mismo. Debe abrirse al barrio, la ciudad, la nación y el mundo. La actividad de la escuela tiene que estar dirigida a despertar todas las conciencias, para que todos los miembros se impliquen en los asuntos sociales, políticos, ambientales o laborales del entorno o para que participen en movimientos u organizaciones que trabajan por un mundo más justo.

Esta debe ser la escuela que tenemos que construir, si queremos trabajar por transformar el mundo en un lugar más humano, habitable, justo y pacífico.

LA ESCUELA CATÓLICA Y LA CULTURA DE LA PAZ

¿Cuál es el valor que la escuela católica puede aportar en todo esto?

Valores cristianos

Nos hemos centrado muchas veces en enseñar la religión y moral católica como una asignatura más, en la que el alumno tiene que aprender contenidos y ser evaluado. Sin embargo, no puede centrarse la enseñanza del Evangelio en la asignatura de religión, especialmente cuando no todos los países la tienen en sus planes de estudios obligatorios.

Los valores cristianos deben impregnar todo el hacer de la escuela católica. En cualquier materia, en cualquier momento, la justicia, la paz, la misericordia, el amor al enemigo... deben ser los aspectos que muevan nuestro actuar en la escuela. El maestro de la escuela católica debe saber seducir y transmitir esperanza con la enseñanza del mensaje del Evangelio.

Acción social y voluntariado

Son muchas las iniciativas católicas que trabajan en favor de los *Derechos Humanos*, la justicia social, la paz, la promoción humana... La diferencia entre estas organizaciones y las ONGs no religiosas, radica en la motivación inicial de su quehacer. A las organizaciones religiosas les mueve el Evangelio. En él se basan y de él derivan todas sus actividades. Por eso, la escuela católica debe animar a sus alumnos a colaborar en estas organizaciones, aunque también exista colaboración con otras. La parroquia del barrio donde se encuentre una escuela católica debe servir para que exista esa colaboración entre la escuela y la acción social de ese lugar.

EDUCAR EN PAZ POR EL REINO DE DIOS

Podría exponer a continuación multitud de actividades o recursos para trabajar la paz en los diferentes niveles educativos, así como en la educación no formal. Sin embargo, excedería ampliamente la extensión de este trabajo.⁷⁰ Sí que quiero indicar la importancia que tiene la forma en que utilizamos esos recursos.

⁷⁰ Una recopilación muy completa de recursos y actividades para poder llevar a cabo en la educación para la paz, lo encontramos en J. AGUIRREGARIBIA, *Cultura de paz*. Editorial CCS. Madrid, 2000.

No pueden ser actividades que se realizan de manera esporádica o que sustituyen durante un día o una semana lo que se trabaja en una determinada asignatura, para realizarlas. Actuando de esa manera, se transmite la sensación de que esos contenidos no son tan importantes como los contenidos curriculares. Por eso, estas actividades deben ser incluidas en la programación de cada asignatura y utilizarse dentro de ellas.

Estudiar problemas concretos en países en desarrollo; investigar y exponer la biografía de luchadores por la dignidad de las personas; debatir acerca de problemas ambientales; sociales o políticos; saber explicar un determinado fenómeno con la ayuda de mapas, estadísticas o datos económicos; investigar y comparar las formas de vida de diferentes pueblos; analizar las causas y consecuencias de una guerra o una situación injusta, grabar un clip de radio o un vídeo para difundir por internet lo trabajado en clase, tener un blog que utilice toda la clase de manera cooperativa...

Este pequeño listado de actividades puede servir de ejemplo, para ver que trabajar la paz y la justicia social en la escuela, no está reñido con los contenidos curriculares de ninguna asignatura, sino que puede servir para reforzarla o para hacerla más cercana e interesante a los alumnos.

CONCLUSIÓN

La paz es un anhelo humano y es la promesa que Dios hace a su pueblo, como vemos desde las primeras páginas del Antiguo Testamento. El Mesías esperado sería quien traería la paz a Israel. Esa paz no significaba solo la ausencia de guerra, sino que significaba el fin de las injusticias y las desigualdades sociales.

Jesús se presenta como ese Mesías que trae la paz y los puntos fuertes de su mensaje (el mandamiento del Amor y las Bienaventuranzas) van orientados a implantar un reinado de paz en el mundo. El Reino de Dios es un reino donde la paz es la ley principal y no existen injusticias ni explotación del débil.

Esta visión de la paz es la que comienzan a predicar los primeros cristianos, aunque el contacto con el mundo y la expansión del cristianismo hacen que se pierda en muchas ocasiones esta forma de entender las relaciones humanas. La historia de la Iglesia está llena de ocasiones en que la guerra se justifica y se utiliza para extender la fe. Sin embargo, siempre reaparece la verdadera fidelidad al mensaje de Cristo, como podemos ver en la figura de San Francisco de Asís. A pesar de los múltiples avatares que ha sufrido la Iglesia Católica, los Papas de los últimos doscientos años han dejado bien clara la postura de esta ante la paz. Los cristianos tenemos la obligación de trabajar por la paz mundial, transformando el mundo en un lugar más justo.

Ante los retos que el mundo actual nos plantea, donde la globalización afecta a todos los niveles de nuestra vida, mi conclusión es que la educación integral tiene que ser la respuesta que demos para esta transformación de la sociedad que Cristo nos reclamaba y que es nuestra misión en este mundo.

BIBLIOGRAFÍA CONSULTADA

Para el análisis de la Biblia:

La Biblia de Jerusalén (Desclée de Brower, 1998)

F.M. LÓPEZ MELÚS, *Las Bienaventuranzas. Eclósión de amor*. EDIBESA. Madrid 2003.

J.J. TAMAYO, *Nuevo Diccionario de Teología*. Editorial Trotta. Madrid 2005.

Para la historia de la Iglesia:

J.M. LABOA GALLEGO. *Historia de los Papas. Entre el reino de Dios y las pasiones terrenales*. La Esfera de los libros. Madrid 2005

J. ÁLVAREZ GÓMEZ, *Historia de la Iglesia*. Biblioteca de Autores Cristianos.

J.M. BLÁZQUEZ MARTÍNEZ, en “*Los cristianos contra la milicia imperial. La objeción de conciencia en el cristianismo primitivo*”. *Historia* 16, n.º 154, 1989.

ENRIQUE INIESTA COULLAT-VALERA, *La Escuela del Sol. Calasanz para ahora mismo*. Documentos Santillana. Madrid 1998.

J.A. PAZ PERALTA, *Los escudos de armas del reino de Aragón*. Mira Editores. Zaragoza 2011.

G. ASHE, *El rey Arturo*. Ed. Debate. Ediciones del Prado. Madrid 1990

Para los documentos pontificios:

Web del Vaticano: www.vatican.va

11 grandes mensajes. Biblioteca de Autores Cristianos. Madrid 2002.

Documentos completos del Vaticano II. Ediciones Mensajero. S.A. Bilbao 2001

PAPA FRANCISCO, *Evangelii gaudium*. Editorial Sal Terrae. Colección Presencia Teológica. Basauri (Vizcaya) 2014

PAPA FRANCISCO, *Laudato si. Sobre el cuidado de la casa común*. Editorial San Pablo. Madrid 2015

Para la educación para la paz:

J. AGUIRREGARIBIA, *Cultura de paz*. Editorial CCS. Madrid, 2000

ÍNDICE

JUSTIFICACIÓN.....	3
CONTENIDO DE ESTE TRABAJO.....	4
LA PAZ EN LA BIBLIA.....	6
EL ANTIGUO TESTAMENTO.....	6
EL NUEVO TESTAMENTO Y EL MENSAJE SALVADOR DE CRISTO.....	9
LA CONCEPCIÓN DE LA PAZ EN LA HISTORIA DE LA IGLESIA.....	27
LOS PADRES DE LA IGLESIA.....	27
EL CONCEPTO DE PAZ EN LA HISTORIA DE LA IGLESIA.....	30
BENEDICTO XV.....	45
GUERRAS MUNDIALES Y TOTALITARISMOS EN EL SIGLO XX.....	49
EL MAGISTERIO DE LA IGLESIA.....	52
LA ENSEÑANZA TRADICIONAL DE LA IGLESIA.....	52
LAS ENCÍCLICAS SOCIALES.....	52
<i>PACEM IN TERRIS</i>	55
<i>POPULORUM PROGRESSIO</i>	67
JUAN PABLO II (1978-2005).....	69
BENEDICTO XVI (2005-2013).....	70
FRANCISCO (2013-...).....	71
LOS RETOS DE LA SOCIEDAD ACTUAL PARA EL CRISTIANO.....	73
SOCIEDADES EN CONFLICTO EN EL SIGLO XXI.....	73
JUSTICIA SOCIAL Y PAZ.....	78
TRABAJAR EN EL MUNDO PARA LA PAZ MUNDIAL.....	81
LA IGLESIA EN UN MUNDO DE CONFLICTOS.....	82
LA LUCHA POR LA PROMOCIÓN HUMANA.....	85
ENSEÑAR A VIVIR EN PAZ.....	89
LOS RETOS DE LA ESCUELA.....	89
LA ESCUELA CATÓLICA Y LA CULTURA DE LA PAZ.....	94
EDUCAR EN PAZ POR EL REINO DE DIOS.....	94
CONCLUSIÓN.....	96
BIBLIOGRAFÍA.....	97